

Vorzeichnis

Jahresbericht

über die

kantonalen höhern Lehranstalten

in

Luzern

für das Schuljahr 1942/1943

Fr. 1.50

Kantonsbibliothek Luzern

Professor Renward Brandstetter

Professor Renward Brandstetter

1860 — 1942

v. H. B ü h l m a n n.

Viele horchten auf, erschreckt und ergriffen, als sich am 17. und 18. April des vergangenen Jahres die Kunde verbreitete, Professor Brandstetter sei eines plötzlichen Todes gestorben. Die Nachricht kam überraschend, man sträubte sich, sie zu glauben, so sehr hatte die jugendliche Heiterkeit und Beweglichkeit seines Geistes den Eindruck erweckt, er werde wie sein Vater ein Patriarchenalter von über neunzig Jahren erreichen.

Schon hatten sich seine Freunde in Luzern, wie immer im Frühling, darauf gefreut, dass er froh und beglückt aus dem Süden heimkehren würde. Schon waren ihre Wünsche, ihn wiederzusehen und erzählen zu hören, ihm entgegengegangen. Und nun konnten sie sein Bild nur noch aus der Erinnerung herauf-rufen und sich erschüttert immer wieder sagen: Ein aussergewöhnlicher Mensch, ein grosser Gelehrter und Forscher ist dahingegangen.

Abstammung und erste Jugend.

Die Heimat der Brandstetter ist Bero-Münster. Der Stammvater des Geschlechtes, der Steinmetz Andreas Brandstetter, kam gegen das Ende des 16. Jahrhunderts aus Salzburg in die Schweiz. Er liess sich zuerst in Sursee nieder. Später heiratete er Elisabeth Gilgi aus Bero-Münster, siedelte in die Heimat seiner Gattin über und erhielt daselbst 1617 das Bürgerrecht.

In der dritten Generation teilte sich der Stamm in drei Sippen. Das Volk bezeichnete sie fortan nach dem Handwerk oder der Beamtung der ersten Familienhäupter als Brandstetter s' Buechbinders, 's Ammes und 's Glaserhanse. Heute blüht nur noch die erstgenannte Sippe. Ihr entstammte Josef Leopold Brandstetter, der Vater des Professors. Die Mutter war der letzte Spross der Familie Brandstetter 's Ammes.¹⁾

Brandstetter wurde in Bero-Münster, wo sein Vater den Beruf eines Arztes ausübte, am frühen Morgen des 29. Juni 1860 geboren, während ein Gewitter über den Flecken hindonnerte. Er erhielt in der Taufe — es erscheint uns heute von glücklicher Vorbedeutung für seine künftigen Leistungen — den Vornamen Renward, den gleichen Namen, den der grosse Cysat getragen hat, der Begründer der schweizerischen Volkskunde.

In Bero-Münster und in Maltern, wohin die Familie 1868 übersiedelte, weil die ärztliche Praxis dort grössere Möglichkeiten bot, wuchs der Knabe, dem sich keine Geschwister zugesellten, heran. Da empfing er die ersten, tiefen Jugendeindrücke. Er sah das unermüdete Schaffen des Vaters, der neben dem ärztlichen Berufe auf verschiedenen Gebieten wissenschaftlich tätig war und als Botaniker, Mathematiker, Historiker und namentlich als Ortsnamenforscher Bedeutendes geleistet hat. Der Knabe wusste damals noch nicht, dass auch in seiner Seele als kostbares väterliches Erbe die Leidenschaft eines Forschers schlummerte.

Der Vater öffnete ihm den Blick ins Leben der Natur, er nahm ihn mit auf Wanderungen durch Feld und Wald, wo die Wunder der Pflanzenwelt sich offenbarten, und überliess ihm für jugendliche Versuche ein eigenes Gartenbeet.

Besonders gross war der Einfluss der Mutter. Sie war eine körperlich und geistig zarte, gemüthvolle, kindlich gläubige Frau, vornehm und edel in Gesinnung und Erscheinung,²⁾ dabei zurückhaltend, ja scheu und schüchtern. Brandstetters menschliche Art war vererbungsmässig weitgehend nach ihrem Wesen gebildet worden. Deshalb erschloss sich seine Seele so willig ihrem stillen Wirken. Sie weckte in ihm die Menschenliebe, das Mit-Leiden und damit den Geist der Mildthätigkeit, indem sie, eine grosse Almosenspenderin nach den Idealen des Christentums, ihn frühzeitig an ihren Werken der Barmherzigkeit teilnehmen und die Freude der Beschenkten erleben liess.

In Maltern besuchte Brandstetter die Volksschule. Das Lernen war ihm ein Spiel. Keine Schatten schwebten über diesem Abschnitt seines Lebens. Doch die Jahre des freien, glücklichen Treibens und Träumens auf dem Lande gingen schon 1872 zu Ende. Der Vater, mehr ein Wissenschaftler als ein Arzt, wurde als Professor der Mathematik an die Kantonsschule von Luzern gewählt, und die Familie zog in die Stadt.

Studienzeit.

Brandstetter trat im gleichen Jahre in die erste Klasse des Gymnasiums ein. Er war, wie ein Jugendbildnis zeigt, ein zartes, schwächtiges, fast ängstliches Bürschchen. Er folgte im Wuchs der Mutter und hatte auch ihr unsicheres, schwaches Selbstgefühl. Sein unansehnliches Aeusseres empfand er deshalb unter dem Eindrucke der hochragenden, beinahe Furcht einflössenden Kraftgestalt des Vaters als körperliche Schwäche. Er vermochte dieses Gefühl zeitlebens nicht zu überwinden, obwohl er später ein leistungsfähiger Fussgänger wurde und es bis ins hohe Alter blieb.

Die Folge war, dass Brandstetter von Jugend auf mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen, dass er zuweilen, so am untern Gymnasium, unter dem

Uebermut robuster Kameraden zu leiden hatte. Anfänglich wehrlos, ersann er schliesslich ein ebenso wirksames wie originelles Abwehrmittel: er dörnte Brotrinde, bis sie steinhart war, und fuhr damit seinen Widersachern, ihnen die Haut zerreisend, über die Hände.

Die Unterlegenheit an Körperkraft in Verbindung mit den Minderwertigkeitsgefühlen drängte Brandstetter dazu, sich sonstwie durch besondere Leistungen hervorzutun. In diesen Zusammenhang gehört es jedenfalls, wenn er, wie aus einem Jugendbriefe³⁾ zu ersehen ist, als Achtzehnjähriger im Institut, wo er Französisch lernte, die Mitschüler dadurch ergötzte, dass er Spinnen ass; ein Unterfangen, das ganz und gar nicht zum Bilde des spätern Brandstetter passen will.

In anderer, seinem Wesen mehr entsprechender Weise wirkte der Wunsch hervorzutreten sich am Gymnasium aus. Als bekannt wurde, dass er schnell und mühelos fehlerfreie Aufsätze und Uebersetzungen zu schaffen verstehe, schenkten ihm viele Schüler, nicht nur Klassengenossen, ihr besonderes Vertrauen. Und von allen Seiten wandten sich Bedrängte und Bequeme an ihn. Er sagte, auch infolge seiner menschenfreundlichen Gesinnung, nie nein, sondern ergriff gern die Gelegenheit, zu helfen und sozusagen auf Anruf seine aussergewöhnliche Begabung auf sprachlichem Gebiete zu bekunden und da, wo er sich allen überlegen fühlte, seine Kraft zu zeigen.

Brandstetter war aber keineswegs einseitig begabt. Doch sagten ihm die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer gar nicht zu, sie waren für ihn reine Pflichtfächer.

Im Sommer 1880 machte er die Reifeprüfung.⁴⁾ Die Berufswahl bereite ihm keine Sorgen; Begabung und Freude wiesen allzu deutlich auf die Philologie hin. Er bezog die Universität Basel und belegte namentlich Vorlesungen über allgemeine, germanische und indogermanische Sprachwissenschaft. Zwei Semester verbrachte er in Leipzig, wo er Sievers hörte; das eine ging für die Arbeit verloren, weil er an Typhus erkrankte.

Die Hochschuljahre waren für ihn eine grosse Zeit. Sie boten ihm bei seiner Begabung, seiner Arbeitslust und seinem brennenden Interesse für die Sprachwissenschaft Ausserordentliches an Glück und Freude der Entfaltung und Erfüllung. Sein bevorzugter Lehrer, Franz Misteli, war von nachhaltigstem Einfluss auf sein ganzes zukünftiges Schaffen. Brandstetter blieb ihm zeitlebens in Verehrung und Dankbarkeit zugetan.

In Basel trat er der Akademiker-Verbindung Rauracia bei; später wurde er Mitglied des Schweizerischen Studentenvereins, dem er bis in die Zeit des ersten Weltkrieges angehörte. Schiwa, so lautete sein nach Indien weisender Studentennamen, machte auf die Verbindungsbrüder von Anfang an starken Eindruck; das Vereinsorgan meldete seinen Beitritt mit den sonst nicht üblichen

Worten, die Reihen der Rauracia seien durch „einen wackern, hoffnungsvollen Kandidaten“ verstärkt worden.⁵⁾

Brandstetter lockte das sogenannte lustige Studentenleben wenig, obwohl er geselliger Natur war; er verfügte nur über knappe Geldmittel, denn im Elternhause wusste man nichts von Ueberfluss. Um so lebhafter beteiligte er sich an den wissenschaftlichen Veranstaltungen der Verbindung. Er hielt Vorträge, die uns zeigen, dass er, wohl von Misteli beeinflusst, schon damals den Weg der Vergleichung einschlug, wenn er das Wesen einer Sache erfassen wollte. Er sprach z. B. über das „Gleichnis bei Homer und Ossian“, über „Homer und das Hildebrandslied, vom kulturhistorischen Standpunkt aus betrachtet“.

Im Jahre 1883, nach der erstaunlich kurzen Zeit von sechs Semestern, bestand Brandstetter mit höchster Auszeichnung das Doktorexamen. Seine Dissertation behandelt „Die Zischlaute der Mundart von Bero-Münster“. Aus Anhänglichkeit an seine alte Heimat gab er damals der Luzerner Mundart diese — später nicht mehr angewendete — Bezeichnung.

Im Berufsleben.

Als Brandstetter im März 1884 nach Luzern zurückkehrte, starb, in der Vollkraft des Lebens, von einer Blutvergiftung dahingerafft, Prof. Albin Kaufmann, Lehrer der klassischen Sprachen am kantonalen Lyzeum. Brandstetter wurde sein Nachfolger und lehrte bis 1895 in der Hauptsache Griechisch und Latein. Nachher übernahm er für Rektor J. Bucher, der als Direktor an das st.-gallische Lehrerseminar nach Rorschach berufen worden war, den Deutschunterricht an den obersten Klassen der humanistischen und der Realabteilung und behielt ihn fortan bei.

Er trat von der ersten Stunde an mit unbedingter Autorität vor die Schüler, er beherrschte und fesselte sie durch seine grosse, sichere Lehrenergie, die umfassenden Kenntnisse und die überlegene Methode. Erfolg und Anerkennung auf der Hochschule hatten sein Selbstgefühl mächtig gehoben, die frühere Schüchternheit war, wenigstens in Gehaben und Haltung, völlig verschwunden. In seinem Innern werden freilich die angeborenen Minderwertigkeitsgefühle immer auf der Lauer liegen. Auch die fast starre Disziplin, die er von den Schülern verlangte und unerbittlich durchsetzte, deutet auf diese verborgene innere Schwäche.

Die Schüler benamsten auch Brandstetter nach alter Sitte für den nicht-amtlichen, heimeligen Gebrauch unter sich und nannten ihn Bäri. Sie entnahmen die Bezeichnung dem Titel seiner Mundarterzählung „Wi si de arm, alt Bäri vertränt hend“. Er sah in diesem Vorgehen mit Recht eine Anerkennung und freute sich seines Namens und wendete ihn auf Klassenausflügen, wo er ge-

wöhnlich übermütig heiter war, oft selber an, auch den Schülern gegenüber.

In der ersten Zeit seiner Lehrtätigkeit traf Brandstetter ein schwerer Schicksalsschlag. 1886 starb, erst vierundfünfzig Jahre alt, seine über alles geliebte und verehrte Mutter. Wie sehr er an ihr hing, zeigen Jugendbriefe, die er während der Studienzeit nach Hause geschrieben, ⁶⁾ zeigt besonders das schöne, tiefempfundene Mundartgedicht „Rückkehr zur Mutter“. ⁷⁾ Das ergreifendste Denkmal aber hat er ihr gesetzt in seiner mundartlichen Kurzgeschichte „S wyss Betheli“, worin er sie als Erzählerin auftreten und aus kindlich gläubigem Gemüt das dichterisch verklärte Lob der Mildtätigkeit verkünden lässt. Bild und Leben der Mutter blieben Brandstetter über alle seine Arbeiten und Erfolge hinweg in frischester Erinnerung, noch in seinen letzten Jahren sprach er in Wehmut und Dankbarkeit von ihr.

Heimatsforschung, Heimatdichtung.

Schon als Student hatte sich Brandstetter eindringlich mit den sprachlichen Verhältnissen Luzerns in Vergangenheit und Gegenwart befasst.

Diese Studien setzte nun der Professor auf breitester Grundlage fort. Trotz seiner strengen Schularbeit — er nahm es mit seinen Lehrerpflichten immer sehr genau — erfreute er sich noch der Lust und der Kraft, in jahrelanger, mühsamer Tätigkeit die Bibliotheken und Archive der engern Heimat zu durchforschen. Was an Handschriften und Originalurkunden aus alter Zeit überhaupt erreichbar war, sah er durch und sammelte alles, was vom Leben der Sprache, vom Wirken des Volksgeistes in Dichtung, Brauch und Sage, vom Kulturschaffen auf dem Gebiete des Theaters unmittelbare Kunde gab. So brachte er einen grossen, mannigfaltigen Stoff zusammen, in dem sich alle Verhältnisse der alten Zeit spiegelten, die ihn irgendwie interessierten. Und diesen Stoff beutete er in drei Hauptrichtungen aus und gestaltete ihn in Monographien, Aufsätzen und Reden.

Die ersten Arbeiten betreffen die Theaterverhältnisse Alt-Luzerns. Vielleicht bestimmten ihn frühe Jugenderlebnisse, diesen Stoff zuerst zu behandeln: Sein Vater hatte in Malters die Aufführungen des Dorftheaters geleitet.

Er schrieb Einzeluntersuchungen über bestimmte Stücke oder Gruppen von Stücken, über Bühne, Kostüme, Musik etc., also auch über praktisch-technische Fragen.

Brandstetter erkannte aber, dass wir Menschen von heute mit unsern ganz andersgearteten Theaterverhältnissen nur dann eine lebendige Vorstellung von dem erhalten können, was einmal prunkvolle, erschütternde Wirklichkeit, ja Höhepunkt im Leben von Tausenden war, wenn wir uns vom ganzen Drum und Dran der Vorbereitung einer Aufführung und der Aufführung selbst ein genaues, übersichtliches Bild zu machen vermögen. Er schuf deshalb

aus den zerstreuten und oft lückenhaften Quellen die Monographien „Die Regenz bei den Luzerner Osterspielen“ und als Höhepunkt „Die Aufführung eines Luzerner Osterspiels im 16./17. Jahrhundert“. Diese ist ein Meisterstück und liest sich wie der fesselnde, anschaulich klare Tatsachenbericht eines Theaterbesuchers von damals (Verz. d. Schr. No. 25 und 40).

Noch wichtiger und verdienstvoller sind Brandstetters Arbeiten über die luzernische Sprachgeschichte. Er sondert und scheidet darin das überreiche Material mit scharfem Blick bis in die letzten Einzelheiten. Er untersucht nicht nur, ob ein Wort, eine Wendung, eine Form der alten Mundart einer bestimmten Zeit angehört oder der einheimischen Schriftsprache, die er Kanzleisprache nennt, oder dem seit 1600 eindringenden Hochdeutschen. Er stellt auch, wenn immer möglich, fest, ob das handschriftliche Dokument, dem er das sprachliche Material entnahm, von einem Städter oder Landbewohner, von einem Einheimischen oder Fremden her stammt, ob der Verfasser eine hohe, eine durchschnittliche oder gar keine Bildung zeigt.

So erhielt Brandstetter ein genaues Bild von der Geschichte der deutschen Sprache in Luzern. Er legte die Kräfte und Gesetze bloss, die ihre Entwicklung bestimmten und vermochte als erster mit überzeugender Sicherheit darzutun, dass auch für die alte Zeit, im Gegensatz zur früher herrschenden Auffassung, scharf zwischen Mundart und Schriftsprache zu unterscheiden ist.

Es ist kein Zufall, dass ein Forscher, der immer das Eigenwüchsige einer Sprache betont, auch das eingedrungene Fremde, das Lehnwort, untersucht; denn es hebt sich bei der Betrachtung des Urtümlichen besonders ab. Brandstetter behandelte denn auch später in einer vorzüglichen, aber wie alle seine Schriften zur Heimatforschung viel zu wenig bekannten Monographie das Lehnwort in der Luzerner Mundart, allerdings in der, von aussen gesehen, unerwarteten Verbindung mit dem Bugischen, einer indonesischen Sprache (Verz. d. Schr. No. 47).

Die Kritik erkannte schon damals, als Brandstetters wichtigste Schriften auf diesem Gebiete erschienen waren — es sind: Die „Prolegomena zu einer urkundlichen Geschichte der Luzerner Mundart“, „Die Rezeption der neuhochdeutschen Schriftsprache“ und „Die Luzerner Kanzleisprache“ (Verz. d. Schr. No. 35, 37 und 38 — dass diese Arbeiten trotz ihrem engbegrenzten Stoffgebiete von weitreichender Bedeutung sind.⁸⁾

Doch Brandstetter verfügte auch über die Sicherheit, die Sprache Alt-Luzerns aufs genaueste nachzubilden und z. B. einen Text, sei es Mundart oder Schriftsprache, aus der Sprache einer bestimmten Zeit nach Wort, Satz und Rechtschreibung in die Sprachform einer andern Zeit zu übertragen. Er hat diese Fähigkeit, die sehr viel voraussetzt, betätigt in dem ausgezeichneten Artikel „Wie man im alten Luzern sprach und schrieb“⁹⁾ (Verz. d. Schr. No. 39).

Noch wichtiger und von allgemeinem Interesse ist seine Mithilfe bei der Renovation der Schlachtkapelle von Sempach im Jahre 1886. Da hat er den Bericht über die Einweihung der ersten Schlachtkapelle von 1387, der 1604 teils in der Sprache dieser Zeit, teils lateinisch in das Jahrzeitbuch von Sempach eingetragen worden war und nur so erhalten ist, in die Sprachform des ausgehenden 14. Jahrhunderts zurückübersetzt.¹⁰⁾ Seine Uebertragung zielt heute als Inschrift die linke Seitenwand der Kapelle (über dem kleinen Fenster) und wird wohl in alle Zukunft dort zu lesen sein.

Von den sprachgeschichtlichen Arbeiten Brandstetters ist nur ein kleiner Schritt zur dritten Gruppe seiner Schriften im Dienste der Heimatforschung, zu den volkskundlichen, volkspychologischen; denn er betrachtete die unverfälschte Mundart im tiefsten Grunde ähnlich wie Sagen und Bräuche als urtümlichen Ausdruck des Volksgeistes und damit irgendwie als Volkskunde im weitesten Sinne. Von seinen Monographien über dieses Gebiet seien genannt „Renward Cysat“ und „Die Wuotansage im alten Luzern“ (Verz. d. Schr. 56 und 59), sie haben s. Z. begeisterte Zustimmung gefunden.

Die Liebe Brandstetters zu Volk und Heimat zeitigte noch andere wertvolle Früchte. In allen seinen Arbeiten ist so viel teilnehmendes Gemüt spürbar, in Aufbau und Form seiner Monographien so viel Gestalterfreude wirksam, dass es uns nicht wundert, ihm auch als Dichter zu begegnen, als Dichter aus dem Geiste des Volkes und in der Sprache des Volkes.

Er nannte sich als solcher Rämmert (Renward) vom Mösli, nach dem Namen der Stammliegenschaft der Brandstetter in Bero-Münster. Volksverbunden und ursprünglich wie er war, wählte er fast ausschliesslich Stoffe aus dem Alltag des Bauernlebens, und zwar meistens ernste, tragische. Vor allem lagen ihm, dem mildtätigen Menschenfreund, dem das Leid der Kreatur tief in die Seele schnitt, die Schicksale hilfloser Menschen wie Kinder und Knechte am Herzen, die unter der Habgier und andern Roheiten von Reichen und Grossen zu leiden haben.

Rämmert vom Mösli schrieb, da die Darstellung immer knapp und wesentlich ist, ausnahmslos Kurzgeschichten. Die meisten sind sehr gut aufgebaut und abgerundet, also vom nämlichen Gestalterwillen geformt wie die Monographien. Aber nicht überall gelang es ihm, der Darstellung, die stets die Tiefe sucht, die innere Notwendigkeit zu geben; einzelnes erscheint, auch was den Aufbau betrifft, äusserlich zurechtgelegt.

Er erzählt immer gemütvoll und anschaulich; manchmal ist auch jene eigenartige persönliche Selbstbetonung spürbar, die in seinen wissenschaftlichen Schriften immer wieder hervortritt und überhaupt seiner menschlichen Art das Gepräge gab. Man glaubt oft, ihn leibhaftig vor sich zu haben und erzählen zu hören, so sehr ist das Geschriebene das Spiegelbild seiner lebendigen Rede in der Unterhaltung.

Die Mundart der Erzählungen ist ganz rein und unverfälscht. Nie hat ein besserer Kenner unserer Mundart gelebt als Rämmert vom Mösli, weil er auch ihren frühern Reichtum an Wort und Wendung kannte. Ein moderner Leser, der nur die Verwaschenheit unserer heutigen Stadt- und Vorstadtmundart erfährt, wird freilich manchmal den Eindruck bekommen, Rämmert vom Mösli suche absichtlich und unkünstlerisch die köstlich derben, saftigen Ausdrücke der Volkssprache zu häufen.

Am besten gelungen sind „Wi si de arm, alt Bären vertränt händ“, „De totnig Hanseli“, „Settigs Bättelpack“, „Es Gschichtli vom Charsche“ und „S wyss Betheli“, sein Meisterstück, an dem besonders die tiefe Gläubigkeit auffällt, die dem spätern Brandstetter völlig fremd war¹¹⁾ (Verz. d. Schr. No. 15, 32 und 34).

Die Sprachen und Literaturen Indonesiens.

Man sollte glauben, ein Forscher, der mit seinem Gebiet dermassen seelisch und gemüthhaft verbunden ist wie Brandstetter, würde nicht imstande sein, es zu verlassen, bevor es vollständig ausgeschöpft ist. Und doch hat Brandstetter es getan. Eine Reihe Themen zur luzernischen Sprachforschung und Volkskunde harreten, bei gesammeltem Stoff, noch der Bearbeitung. Er hat sie liegen lassen und sich schliesslich vollständig der fernen, fremden Welt der indonesischen Sprachen und Literaturen zugewandt.

Man hat vielfach vermutet, die Misshelligkeiten, die zwischen Brandstetter und seinem obersten Vorgesetzten, dem kantonalen Erziehungsdirektor, ausbrachen, seien die wirkende Ursache gewesen. Es ist möglich, dass sie eine Rolle spielten; es soll in anderm Zusammenhang davon die Rede sein. Aber den Ausschlag haben sie sicher nicht gegeben. Sie konnten nur die Entwicklung, die aus seinem Wesen hervorging, beschleunigen.

In der Tat ging Brandstetter schon in der Jugend mit dem Gedanken um, einmal nach Indien zu gehen. Auch als Student in Basel sprach er oft davon. Nach seiner Wahl an die Kantonsschule Luzern schrieb ein Vereinsbruder in den Monatrosen: Nun werde es mit den Plänen des Indicopleustes (des Indienfahrers) wohl vorbei sein.¹²⁾ Damals schien es wirklich so. Aber nun trat das ein, was er als die wunderbarste Begebenheit seines Lebens zu bezeichnen pflegte.

Als er während der ersten Jahre seiner Lehrtätigkeit einmal über den Luzerner See fuhr, kam er wie von ungefähr mit einem ältern Herrn ins Gespräch. Es war K. G. Niemann, Professor am Indischen Institut in Delft (Holland), ein vorzüglicher, aber mehr praktischer Kenner der indonesischen Sprachen und Literaturen. Dieser redete mit einer solchen Begeisterung von der Schönheit und Bedeutung der fernen indonesischen Sprachenwelt, die sich

von Madagaskar über die Weiten der Ozeane bis nach Malakka, Formosa und zur Osterinsel erstreckt, dass Brandstetter, der sich schon etwas auf diesem wenig bebauten Forschungsgebiete umgesehen, der zündende Funke in die Seele fuhr.

Nun hatte sein Drang nach dem Osten das grosse Ziel gefunden. Niemann wurde sein Lehrer. Während einer Reihe von Jahren kam der gebrechliche Herr, solange er noch reisen konnte, in den Sommerferien nach Luzern und führte seinen Schüler in die schwierigsten, wegen der komplizierten Alphabete nicht ohne Hilfe zu erlernenden Sprachen Indonesiens ein.

Brandstetter widmete sich von Anfang an mit Feuereifer dem Studium des Indonesischen. Es ist im höchsten Grade erstaunlich, dass er neben der Schule und seiner Tätigkeit im Dienste der Heimatforschung noch in der Lage war, in ein ganz fremdes Wissensgebiet einzudringen, denn die neuen Arbeiten liefen, wie das Verzeichnis der Schriften dartut, lange Jahre neben den andern her.

Es war ein gigantisches Unterfangen, an das er herangetreten war. Das Indonesische — man nannte es früher das Malaio-Polynesische und bezeichnet es heute auch als das Austronesische — umfasst fünfzig Hauptsprachen, Dialekte, Misch- und Sondersprachen nicht gerechnet. Es hätte Brandstetters Eigenart nicht entsprochen, wenn er sich diese Sprachen, deren Laute nie in der Rede des Volkes an sein Ohr gedrungen waren, nur mit Hilfe von Grammatik und Wörterbuch hätte aneignen wollen. Für die wissenschaftliche Erforschung, die er im Auge hatte, wäre es an sich genügend gewesen. Aber er achtete eine Forschertätigkeit gering, die bei so weitgesteckten Zielen, wie sie ihm vorschwebten, mit dem Material aus zweiter Hand vorlieb genommen hätte. Grammatik und Wörterbuch waren ihm deshalb nur Voraussetzung und Mittel für das Studium der Literaturwerke, namentlich der zahlreichen urtümlichen Volksdichtungen.

Indem er sich in langer, mühevoller Arbeit, von einer Sprache und von einer Literatur zur andern weiterschreitend, das ganze Riesengebiet eroberte, so dass er es schliesslich nach dem Urteile der Fachgenossen beherrschte wie kein zweiter, drang er zum Leben der Sprache, zum Sprachgeist und zur Seele der Indonesier vor. So bewahrheitete sich für ihn in mehrfacher Beziehung das Wort, dass die Texte mehr wissen als Grammatik und Wörterbuch.

Auch bei diesen Studien sammelte Brandstetter ein ausserordentlich reiches Material für die wissenschaftliche Bearbeitung, insbesondere legte er sogenannte Wurzelwörterbücher an, in denen er die Wortstämme durch alle erreichbaren Sprachen verfolgte und nebeneinanderstellte. Diese Wörterbücher, die sich leider bei seinem Tode nicht mehr vorfanden — er hatte immer gesagt, er werde sie vernichten —, waren später das unentbehrliche Hilfsmittel, ohne

das er seine zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten nicht hätte schreiben können.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, im Ueberblick gesehen, die Reihenfolge der Brandstetterschen Veröffentlichungen auf dem Felde der indonesischen Forschung. Er begann mit Uebersetzungen und literaturkundlichen Untersuchungen, liess rein sprachwissenschaftliche Arbeiten folgen und benützte schliesslich seine umfassenden Sprach- und Literaturkenntnisse dazu, die Seele des Indonesiers zu erforschen.

Brandstetter übersetzte mehrere grössere Prosadichtungen. Das Verzeichnis der Schriften (No. 43 bis 46) gibt darüber Aufschluss. Es sei hier ein für allemal bemerkt, dass darin absichtlich immer auch die Untertitel der Arbeiten angegeben werden, weil sie das Bild seiner schriftstellerischen Tätigkeit vervollständigen, denn hier gestattet der Raum nur, das Allerwichtigste anzuführen.

Die Uebersetzungen sind ausgezeichnet, sie lesen sich, klar und einfach in der Sprachgestaltung, leicht und angenehm wie gute Originalschöpfungen. Ueerraschend tritt Brandstetters Dichterbegabung hervor, wenn er lyrische Gedichte oder Teile von Versepen überträgt. Er folgt gewöhnlich dem Metrum der Vorlage, verzichtet aber zuweilen auf den Reim, damit er sich nicht zu weit vom Original entfernen muss. Seine Verse leuchten in der Kraft und Frische der Bilder und fliessen leicht dahin. Kein Geringerer als Fridolin Hofer war entzückt davon.¹³⁾ Solche Versübersetzungen finden sich in der Monographie „Charakterisierung der Epik der Malaien“ und in verschiedenen Heften der Schriftenreihe „Wir Menschen der indonesischen Erde“ (Verz. d. Schr. No. 36, 80 und 90).

Dann gediehen die sprachwissenschaftlichen Forschungen herrlich in die Breite und in die Tiefe. Brandstetter verfügte wie ein Herrscher über den Riesenstoff und betrachtete und untersuchte ihn in einer langen Monographienreihe nach allen Seiten. Er war namentlich auch in der schwierigen Frage der Lautbildung ganz auf der Höhe; denn, von seinem wachsenden Ruhme angezogen, besuchten ihn geborene Indonesier auf ihren Reisen nach Europa, und er liess sich von ihnen aufs genaueste darin unterrichten. Er gewann dabei manchen lieben Freund.¹⁴⁾

Interessant ist, dass es Brandstetter nicht gegeben war, fremde Sprachen geläufig zu sprechen, auch wenn ihm Worte und Formen durchaus gegenwärtig waren; im Gegensatz zu seinem berühmten Landsmann aus der engern Heimat, Eduard Huber, der eine völlig andersgeartete Forscherpersönlichkeit war.

Brandstetter hat nicht als erster, aber in weitestem Umfange die bis ins Feinste ausgebildete Methode der Indogermanistik, die ihm in allen Teilen wohl vertraut war, auf die indonesische Sprachforschung übertragen und damit Ordnung, Uebersicht und Zusammenhang in diese aufblühende Wissenschaft

gebracht, in der vor ihm namentlich Einzeluntersuchungen geschaffen worden waren. Er hat aber auch viele neue Erkenntnisse erarbeitet. Von besonderer Bedeutung ist da die Monographie „Gemeinindonesisch und Urindonesisch“ (Verz. d. Schr. No. 62). Darin hat er, gleichsam als Krönung seiner lautgeschichtlichen und vergleichenden Studien, die er mit Vorliebe pflegte, und ohne dass eigentliche Vorarbeiten bestanden hätten, die Grundlagen geschaffen für die Erschliessung der indonesischen Sprache.

Leben und Schicksal.

In rastloser Tätigkeit gingen die Jahre rasch dahin, Brandstetter führte das stille Leben eines Gelehrten, wenig besondere Begebenheiten unterbrachen seinen gewohnten Gang.

Im Frühling 1897 vermählte er sich mit Fräulein Mathilde Roos und fand in ihr eine kluge, edle Gattin, die ihn sorgend, behütend und mit tiefem Verständnis für seine Arbeiten durch das Leben begleitete und teilnahm an seinen Erfolgen und Enttäuschungen.

Es ist darauf hingewiesen worden, dass Brandstetter von Jugend auf mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen hatte. Die Auswirkungen zeigten sich schon früh. Er begann sich darüber zu beklagen, dass man sein Schaffen nicht achte, ihm nicht mit Wohlwollen begegne. Es kam zum erwähnten Zerwürfnis zwischen ihm und seinem obersten Vorgesetzten. Die tiefste Ursache lag aber nicht in erster Linie in der Person des Erziehungsdirektors, wie man vielfach angenommen hat, auch nicht in der Ueberladung mit Unterrichtsstunden. Er hatte anfänglich einige zwanzig, später meistens fünfzehn bis zwanzig Wochenstunden. Man nahm also auf seine Forschertätigkeit weitgehend Rücksicht.

Die Ursache lag in seiner ausserordentlichen Abhängigkeit vom Urteil der Mitmenschen. Aus dieser Bedürftigkeit seines Wesens heraus glaubte er sich zu der Erwartung berechtigt, dass man ihm immer von neuem Anerkennung und Wohlwollen bezeuge, wenn auch nur durch ein freundliches Wort, durch betonte Menschlichkeit in der Haltung. Als diese Bezeugung ausblieb, empfand er das als Verkennung und antwortete darauf wie auf einen persönlichen Angriff. So entstand die gegenseitige Entfremdung.

Das Gefühl, man würdige in der Heimat sein Schaffen nicht, wurde verstärkt, als sein Ruhm sich im Ausland verbreitete und wissenschaftliche Institute und gelehrte Gesellschaften ihn ehrten und als Mitglied aufnahmen. In der Schweiz erfreute er sich erst 1913 — andere Länder waren um mehr als zwanzig Jahre vorausgegangen — einer öffentlichen Ehrung: er erhielt schenkungsweise das Bürgerrecht von Luzern als Anerkennung seiner Verdienste auf dem Gebiete der Schule und der vaterländischen Forschung.

Eine andere Ehrung erfolgte vorläufig nicht, vor allem erhielt er den heissbegehrten akademischen Lehrstuhl nicht. Brandstetter wäre bei seiner grossen methodischen Begabung und seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit zweifellos ein glänzender Hochschulprofessor geworden, auch hätte sich sein Forscherdrang mächtiger entfalten können, wenn er von der Fron endloser Aufsatzkorrekturen befreit gewesen wäre.

Es ist nicht genau abgeklärt, was in dieser Angelegenheit alles geschehen ist, warum seine Wünsche, bei denen materielle Erwägungen keine Rolle spielten, da er finanziell unabhängig geworden war, nicht in Erfüllung gegangen sind. Sicher ist, dass es ihn schwere, bittere Stunden kostete, wenn er sah, dass an seiner Stelle Männer berufen wurden, die sich, was Begabung und Leistung betraf, bei weitem nicht mit ihm messen konnten.

Im Jahre 1908/09 hätte er die Möglichkeit gehabt, in die Redaktion des schweizerdeutschen Wörterbuches in Zürich einzutreten. Er hat es abgelehnt, der Ruf kam zu spät; er war damals der heimatlichen Forschung entwachsen und nicht imstande, von der Welt des Indonesischen, mit der er so tief verbunden war, sich einfach abzulösen. Das hat jedenfalls den Ausschlag gegeben; der prosaische Titel „Bureauchef des Idiotikons“, der ihm zugedacht war, hätte ihn kaum abzuschrecken vermocht.

Alle die geschilderten Enttäuschungen und Bitterkeiten mussten Brandstetter bei der Verwundbarkeit seines Innern tief treffen. Sie haben nicht nur mitgeholfen, ihn der Heimatforschung zu entfremden, sie haben auch die in ihm schlummernde Anlage zum Weltbürger geweckt und vielleicht die Umbildung seiner Weltanschauung beeinflusst. Jedenfalls wandte er sich kosmopolitischen Anschauungen zu, wurde Pazifist, nahm tätigen Anteil an den Friedensbestrebungen und glaubte nicht an die Möglichkeit eines neuen Krieges in Europa. Seine Heimat war nun die Menschheit, er fühlte sich in erster Linie als Glied dieser grossen Gemeinschaft.

Um so grausamer traf ihn der Ausbruch des ersten Weltkrieges. Seine menschheitlichen Hoffnungen stürzten zusammen, er wurde auf sich selbst zurückgeworfen und suchte in seiner weltanschaulichen Vereinsamung wieder Anschluss bei der alten Heimat. Die indonesischen Forschungen brachen jäh ab, Themen der heimatlichen Volkskunde beschäftigten ihn wieder, und in seinem Geiste tauchte der grosse Plan auf, eine Geschichte der Völker und Sprachen der Schweiz zu schreiben.

Die ausgedehnten, schwierigen Vorarbeiten schritten rasch vorwärts. In einer Reihe von Vorträgen breitete er die gewonnenen Erkenntnisse aus. So sprach er über das Thema „Die Geschichte der schweizerischen Sprachverhältnisse, in sechs Unterrichtsstunden dargestellt“. Dieser Vortrag erregte wegen der methodischen Meisterschaft geradezu Aufsehen.¹⁵⁾

Doch die von Brandstetter in aller Form angekündigte, mit Spannung erwartete Monographie, die jedenfalls ein wertvolles Unterrichtsmittel geworden wäre, erschien nicht. Brandstetter wandte sich unvermittelt wieder vom Heimatlichen weg. Er war in jener Zeit der innern Zerstörungen aufgewühlt und reizbar. Die alten Wunden, welche die Enttäuschungen ihm geschlagen, bluteten stärker als je. Damals, nach dem Kriege, hat seine Verbitterung den Höhepunkt erreicht. Er hat ihr sehr deutlich Ausdruck gegeben im Begleitwort zu seiner Schrift „Architektonische Sprachverwandschaft (Verz. d. Schr. No. 74).

Mündliche Aeusserungen klangen noch schärfer; es ging daraus hervor, dass die schweizerische Sprachgeschichte, von ihm aus gesehen, einer heftigen Reaktion auf erlittene Verkennung zum Opfer gefallen ist, stellte er doch im Zorne der Schadenfreude fest, dass auf lange hinaus niemand anders imstande sein werde, sie zu schreiben.

Die Arbeiten an einer Geschichte der Völker und Sprachen in der Schweiz hatten Brandstetter wieder auf das Gebiet der romanischen Philologie geführt, wo er sich ebenfalls gut auskannte. Das beweist seine frühere, noch heute von den Fachleuten sehr geschätzte Schrift „Das schweizerdeutsche Lehngut im Romontschen“ (Verz. d. Schr. No. 53). Er hatte überhaupt ein lebhaftes Interesse für Sprache und Volkstum der Rätoromanen.¹⁶⁾

„Wir Menschen der indonesischen Erde“

Als Brandstetter das Kriegserlebnis überwunden hatte, kehrte er zur allgemeinen und dann zur indonesischen Sprachforschung zurück. 1920 erschien die hochbedeutsame Monographie „Architektonische Sprachverwandschaft in allen Erdteilen“ (Verz. d. Schr. No. 74). Mit dieser Schrift setzte er seinen sprachvergleichenden Arbeiten die Krone auf. Er war, von Misteli angeregt, der Auffassung, man erhalte tiefere, klarere Einsichten, wenn man Sprachen vergleiche, statt sie gesondert, für sich zu betrachten. So hatte er zuerst indonesische Sprachen untereinander, dann das Indonesische mit dem Indogermanischen verglichen inbezug auf den Satzbau und die Verwendung des Artikels (man vergl. im Verz. d. Schr. z. B. No. 42, 49, 64 und 65). In der neuen Schrift ging er, wie der Titel zeigt, viel weiter. Er stellte, was noch kein Forscher getan, Sprachen aus allen Weltteilen nebeneinander, Sprachen, die so weit auseinanderliegen, dass sie sich unmöglich gegenseitig beeinflussen konnten, und deren Wortschatz völlig verschieden ist. Und das Ergebnis seiner Untersuchungen ist, dass sie im Satzbau dennoch weitgehend übereinstimmen, weil eben die Seelen aller Menschen und Völker gleichen Wesens sind. Diese Schrift bereicherte die allgemeine Sprachwissenschaft mit neuen, wesentlichen Erkenntnissen, sie hat deshalb hohe Anerkennung gefunden.¹⁷⁾

Nach dieser Arbeit begann Brandstetter die Monographienreihe „Wir Menschen der indonesischen Erde“, die ihn bis zum Tode beschäftigte. Aus Anlage und Ziel dieses Werkes ergibt sich deutlich, dass das Kriegserlebnis ihn gewandelt hat. Bisher ging es ihm bei seinen Forschungen um die Erkenntnis des Sachverhalts; er hat in der Hauptsache rein sprachwissenschaftliche Arbeiten verfasst, wenn auch im Hintergrund immer die Liebe zum Menschen als dem Bildner und Träger der Sprache spürbar war. Jetzt trat das Mitgefühl mit dem leidenden, verachteten Menschenbruder so stark in den Vordergrund, dass die Sprachwissenschaft nicht mehr Selbstzweck war, sondern zum Mittel der Rassen- und Völkerverständigung wurde.

Er hatte in der Literatur gelesen, dass manche Forscher die Indonesier geringschätzig beurteilten, als Menschen mindern Wertes hinstellten. Seine Menschlichkeit empörte sich dagegen, er identifizierte sich gleichsam mit ihnen und trat als ihr leidenschaftlicher Verteidiger gegen die indogermanische Ueberheblichkeit in die Schranken. So erklärt sich der seltsame Titel der neuen Monographienreihe, deren erstes Heft, das neue Forschungsziel umschreibend, mit den feierlichen Worten anhebt: „Wir Menschen der indonesischen Erde, denen die Sonne das Antlitz gebräunt hat, treten vor euch, ihr Menschen mit dem weissen Leibesbild, um unser Wort mit euch zu reden . . . Wir richten also vor euch den Beweis auf, dass unsere Seele des gleichen Wesens und des nämlichen Wertes ist wie die euere und dass somit die Natur uns ein ebenso hochragendes Menschentum zugesprochen hat wie euch.“

Diesen Beweis leistet er dadurch, dass er eine Fülle von indonesischen Wörtern mit psychischem Gehalt wie z. B. die Ausdrücke für Seele, Liebe, Mitleid, Schicksal etc. vornimmt und sie ableitet, um an ihrer Grundbedeutung zu zeigen, was die Sprachträger ursprünglich vom Wesen der Sache dachten oder noch denken. Die sorgfältig ausgewählten, zahlreichen Belege ergeben immer wieder, dass im Indonesier die nämlichen seelischen, geistigen und gemüthhaften Kräfte tätig sind wie im Indogermanen.

Später beutete Brandstetter über den sprachlichen Stoff hinaus auch die Literatur der Indonesier im gleichen Sinne aus und legte so den Grund für die allindonesische Literaturwissenschaft (Verz. d. Schr. No. 90 und 95).

Diese Monographien sind in ihrer Art völlig neu, sie lassen sich kaum irgendwo einreihen. Der Verfasser schüttet darin seinen ganzen Reichtum aus an sprachlichen, sprachphilosophischen, völkerpsychologischen und allgemeinmenschlichen Kenntnissen.

Doch Brandstetter wagte es, über den Nachweis vom gleichwertigen Menschentum des Indonesiers hinaus noch einen grossen Schritt zu tun und die Frage in ihrer letzten Tiefe anzupacken. Er unternahm es, darzutun, dass die indogermanische und die indonesische Ursprache einander verwandt seien, also von einer gemeinsamen Grundsprache abstammen, dass somit Indogermanen

und Indonesier nicht nur im geistig-menschlichen Sinne als reifgewordene und erst aufblühende Brüder zu betrachten seien, sondern ursprünglich wirkliche Brüder waren.

Es hat in Fachkreisen vielfach Staunen hervorgerufen, dass Brandstetter die Kühnheit hatte, dieses Thema, an dem s. Z. der grosse Bopp gescheitert war, von neuem aufzugreifen. Aber wenn man seine Schriften zur indonesischen Forschung aufmerksam durchsieht, so wird es ganz deutlich, dass er vom Innersten her zu dieser Arbeit gedrängt werden musste. Die vorhergehenden Monographien erscheinen nachträglich irgendwie wie vorbereitende Untersuchungen.

Brandstetter betrachtete diese Schrift als die wichtigste seines Lebens, sie ist die einzige gedruckte, von der er das Manuskript aufbewahrt hat. Die kühle, zweifelnde oder ablehnende Aufnahme, die sie bei den Fachgenossen fand, z. T. weil er, seiner Eigenart treu bleibend, nur eine wohlwogene Auswahl des reichen Materials bot, gab ihm allerdings sehr zu denken. Er meinte später, er hätte besser getan, dem Titel die Frageform zu geben und einfach das Beweismaterial auszubreiten. Er war aber nach wie vor fest davon überzeugt, dass eine spätere Zeit, im Besitze von vertieften Erkenntnissen und verfeinerten Forschungsmethoden, ihm recht geben werde.

Auf der Höhe der Erfolge, Rücktritt vom Lehramte.

Die Darstellung ist um des Zusammenhanges willen den Tatsachen seines Lebenslaufes vorausgeeilt, sie kehrt in die Zeit nach dem Weltkriege zurück.

Nach 1920, als die Verbitterung den Höhepunkt erreicht hatte, begannen für Brandstetter glückliche Jahre. Erfolg und Anerkennung wurden ihm in reichstem Masse zuteil, sie tilgten die Spuren des Vergangenen und erheiterten den Himmel seines Lebens.

Schon 1921 verlieh ihm die philosophische Fakultät der Universität Genf den Titel eines Ehrendoktors. Der Akt hatte zugleich den Charakter einer freundeidgenössischen Kundgebung gegenüber der Innerschweiz. Immer mehr gelehrte Körperschaften ernannten ihn zum Mitglied, bis er schliesslich in allen Weltteilen dieser Ehrung teilhaftig war, eine Tatsache, die für ihn wegen seiner umfassenden wissenschaftlichen Leistungen offenbar sinnbildliche Bedeutung hatte.¹⁸⁾

Mit ganz besonderer Genugtuung nahm er die wohlverdiente Anerkennung entgegen, welche ihm die Schulbehörden nach vierzigjähriger Lehrtätigkeit auf Grund seiner grossen Erfolge in Schule und Wissenschaft aussprachen, im Rahmen einer kleinen Feier, die der neue Erziehungsdirektor J. Sigrist veranlasste.¹⁹⁾ Brandstetter vergass in der Atmosphäre gewinnender Menschlichkeit die Bitternisse früherer Jahre, er war versöhnt.

Ganz andere Zeugnisse der Wertschätzung erhielt er von den Redaktionen grosser Nachschlagewerke. So wurde er gleichzeitig ersucht, für den Brockhaus, die Encyclopaedia Britannica und die Enciclopedia Italiana die zusammenfassenden Artikel über die indonesischen Sprachen und Literaturen zu verfassen. Er entschied sich für das italienische Werk, weil man ihm von dieser Seite die grössere Freiheit liess in der Gestaltung seiner Beiträge.

Noch schmeichelhafter für ihn war, dass er von Paris aus 1927/28 zweimal die Einladung erhielt, für ein grosses Sammelwerk, betitelt Austro-Asiatica, ein vergleichendes Wörterbuch der indonesischen Sprachen zu verfassen. Er wurde in den Zuschriften als der einzige Forscher bezeichnet, der diese Arbeit leisten könne.²⁰⁾ Er hatte sich früher lange mit dem Gedanken getragen, dieses überaus wichtige Werk zu schaffen, ja er hatte, um ein Muster zu bieten für die Gestaltung, wie sie ihm vorschwebte, einen „Prodromus“ zu einem solchen Wörterbuch herausgegeben (Verz. d. Schr. No. 55). Trotzdem lehnte er die Einladung ab, sie kam zu spät, er brauchte seine Kräfte für andere Arbeiten, die er begonnen, und er sträubte sich, von seinen völkerpsychologischen Zielen, die er mit ganzer Seele umfasste, abzulassen und zur reinen Sprachwissenschaft zurückzukehren. Auch die Tatsache hat sicher mitgespielt, dass dieses Wörterbuch nach Inhalt und Form weit über den Rahmen einer Monographie hinausgereicht hätte. Die Ablehnung fiel ihm offenbar schwer, denn es handelte sich um eine seiner Lieblingsideen; er betonte nachher immer wieder, in seinen Monographien „Wir Menschen der indonesischen Erde“ biete er einen gewissen Ersatz, weil sie eigentlich ein Lexikon der indonesischen Wörter mit psychischem Gehalt darstellten.

Unter dem Eindruck der allgemeinen Anerkennung vermochte Brandstetter auch frühere Erfolge, die zur Zeit der Verbitterung in seiner Seele keinen stärkern Widerhall gefunden, besser zu würdigen. Namentlich freute es ihn nun, dass einzelne seiner Schriften ins Holländische, Spanische und Englische übertragen, ja die von Blagden im Auftrage der Regierung der malaiischen Freistaaten übersetzten (Verz. d. Schr. No. 66) als Lehrmittel an höhern Schulen Europas und Asiens verwendet wurden.

Eine eigentümliche Wirkung hatte Brandstetters wachsender Ruhm auf sein Verhalten im Unterricht. Die stramme Haltung, die er sich im Ringen um die Anerkennung auferlegt, löste sich, und er gab seiner grossen Freude oft so ungehemmt und kindlich spontan Ausdruck, dass seine innere Autorität darunter zu leiden begann und die Schüler, die Schwäche rasch erfassend und ausnützend, nicht selten Gelegenheit fanden, ihren berühmten Bären während des Unterrichts zu feiern.

Im Sommer 1927 trat Brandstetter vom Lehramte zurück, nachdem er es vierundvierzig Jahre lang in treuester Pflichterfüllung verwaltet und den Namen der Kantonsschule Luzern durch seine wissenschaftlichen Leistungen in

der ganzen Welt bekannt gemacht hatte. Der Dank der Behörden folgte ihm. Die Lehrerschaft sah ihn ungern scheiden, denn er war immer ein lieber, frohmütig geselliger Kollege, dem die gemeinsamen Interessen sehr am Herzen lagen.

Unzählige ehemalige Schüler gedachten seiner, als die Nachricht durch die Zeitungen ging, und liessen seine Stunden in der Erinnerung wieder aufleben. Alle waren darin einig, dass sein Unterricht im Sprachlichen hervorragend war. In der Literaturgeschichte befriedigte er weniger, man konnte, namentlich in den letzten zehn bis zwanzig Jahren immer wieder hören, dass er darin zu wenig bot. Er beschränkte den Stoff, um das gedächtnismässige Lernen und die Plackerei der Hausaufgaben in erträglichen Grenzen zu halten.

Dem gleichen Zwecke diente seine vorzügliche Methode. Der Lehrstoff war völlig durchgestaltet und übersichtlich geordnet, Einzelheiten wurden nie um ihrer selbst willen, sondern als Belege für wichtige Gesetze und Erscheinungen, als Teile eines grossen Ganzen vorgetragen. Das Wesentliche wurde immer wieder von neuen Gesichtspunkten aus betrachtet, was die Schüler zum Denken anregte. Interessante Darlegungen, aus dem erstaunlichen Reichtum seines Wissens geschöpft, gaben dem Unterricht von Zeit zu Zeit wohlthuende Abwechslung.

Sehr grosses Gewicht legte Brandstetter auf ein gutes, fehlerfreies Deutsch, besonders auf eine genaue, saubere Aussprache. Für Aufsätze und Reden liebte er praktische Themen; bei den rhetorischen Uebungen war der fließende freie Vortrag die Hauptforderung.²¹⁾

So war Brandstetter, obwohl ihn sein ureigenstes Talent auf die Forscher-tätigkeit verwies, doch ein guter Lehrer, der seinen Schülern vieles zu bieten vermochte und der am Unterrichten selber Freude hatte.

Der Forscher.

Nach dem Lehrer sei der Forscher auf Grund seiner Schriften kurz gekennzeichnet. Er ist von ausgeprägtester Eigenart. In erster Linie fällt auf, dass Brandstetter keine grossen, einen Stoff in seiner Gesamtheit erfassenden und ihn erschöpfenden Werke geschrieben hat. Es geht ihm nie darum, mit den erarbeiteten Erkenntnissen die ganze Fülle des gesammelten Materials auszubreiten. Eine Reihe dickleibiger Bände wären entstanden, hätte er das tun wollen. Aber er schätzte eine solche Gelehrtenarbeit nicht. In ihm lebte neben dem blossen Wissenschaftler immer auch der Lehrer, der den Stoff methodisch völlig bewältigen, und der Künstler, der ihm die abgerundete, einheitliche Gestaltung geben wollte. Er schrieb deshalb nur Einzeldarstellungen, Monographien.

Im Eingang derselben wird gewöhnlich knapp und nüchtern das Thema umschrieben, die Quellen werden genannt und kritisch gewürdigt; dann folgt

in ehrlicher Genauigkeit die Angabe der Werke, die er für seine Arbeit benützte, wir lesen aber auch die selbstbewusste Bemerkung: Diese Monographie ist ganz mein Eigentum, es stehen keine Vorarbeiten vor derselben.

An der Durchführung bewundert man den Aufbau, der, fern von aller bequemen Schablone, in jeder Schrift neu gewonnen wird aus den Gegebenheiten des Stoffes im Zusammenhang mit dem Ziel der Arbeit. Das Thema wird nach allen Seiten beleuchtet, nichts Wesentliches fehlt.

Man stellt des weitern fest, dass Brandstetter ein Forscher ist, der immer auf dem Boden der sprachlichen Tatsachen steht und allem bloss Gedachten, Nichtbelegten abhold ist. Dazu verfügt er über die ausserordentliche Fähigkeit, das Wesentliche mit sicherem Blick zu erfassen, verborgene Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten im Sprachleben aufzuspüren, namentlich im Laut- und Formenwandel. Seine Schlüsse sind scharfsinnig und peinlich vorsichtig zugleich. Er bietet nur Erkenntnisse, die ihm völlig gesichert erscheinen, alles wird belegt mit Beispielen, die auf das sorgfältigste ausgewählt sind, und zwar so, dass das Gebotene nach Möglichkeit auch für die allgemeine Sprachwissenschaft oder für die Völkerpsychologie von Bedeutung ist.

Brandstetter hat in seinen Monographien eigene methodische Grundsätze entwickelt, namentlich für die Mundartenforschung. Es ist immer sein Bestreben, dem Leser neben den Ergebnissen seiner Arbeiten auch den Weg zu zeigen, auf dem er sie gefunden, ihn also mit seiner Methode bekannt zu machen. Deshalb haben viele seiner Schriften eine weit über das Stoffgebiet hinausreichende allgemeinsprachwissenschaftliche Bedeutung.

Die Sprache ist einfach, knapp und überaus klar; wo der Stoff es gestattet, kommt in schöngeistigen Formulierungen auch der Dichter zum Wort.

So entstanden im Zusammenwirken von Aufbau, Durchführung und Sprache Monographien, die sich in ihrer Gedrängtheit und Kürze wie Auszüge aus grossen Werken lesen, wahre Meisterstücke ihrer Art. In ihnen ist das Wesen Brandstetters mit der ihm eigentümlichen persönlichen Selbstbetonung echt und genau abgebildet.

Es ist deshalb begreiflich, dass er sich in seinem ganzen Sein und Schaffen getroffen fühlte, als ein Kritiker ihn gerade von dieser Seite her angriff und behauptete, seine Monographien hätten wenig Wert, sie gingen nicht in die Tiefe und böten eigentlich nur Selbstverständliches. Brandstetter antwortete aus seinem verwundeten Selbstgefühl heraus und bereitete dem Angreifer eine derartige Abfuhr, dass die Zeitschrift, in der die Auseinandersetzung hätte erfolgen sollen, auf den Abdruck seiner Entgegnung verzichtete, „weil sie die Leser nicht interessieren würde“. ²²⁾

Es ist noch auf zwei Besonderheiten hinzuweisen, die den Forscher Brandstetter charakterisieren. In seinem Innern waren, trotz der äussern Ruhe und

Gemessenheit, immer starke Kräfte in Bewegung. Eine Menge Themen bedrängten ihn in wechselnder Folge. Er kündigte deshalb in Prospekten oder in seinen Schriften oft das bevorstehende Erscheinen von Monographien an, aber sie kamen nicht heraus oder unter anderem Titel. Es liessen sich Dutzende von solchen Fällen zusammenstellen.

Das Spiel innerer Kräfte ergriff aber auch seine frühern Schriften. Er suchte sie nachträglich unter Sammeltiteln, die er nie gebraucht, zu Einheiten zusammenzufassen, unbekümmert darum, dass er dadurch Verwirrung stiftete. Ja er ging so weit, den Obertitel einer Schriftenreihe beim Erscheinen eines neuen Einzelheftes unvermittelt zu ändern und eine andere Zählung einzuführen (Verz. d. Schr. No. 46 und 60).

Die Methode des Forschers und die Art des Schriftstellers kam natürlich in besonderem Masse auch dem Redner zugute. Brandstetter hat sehr viele wissenschaftliche Vorträge gehalten. Er verstand es wie wenige, ein Thema in wunderbar klarer, übersichtlicher Gedankenführung, mit einer Fülle der interessantesten und einleuchtendsten Beispiele belegt, zu einem meisterhaft gerundeten Ganzen zu gestalten. Er verwendete stets die grösste Sorgfalt auf die Form und legte in der Niederschrift genau den Wortlaut fest.

Sein nie versagendes, fast überwachtes Gedächtnis erlaubte ihm, immer völlig frei zu sprechen. Seine Vortragsweise hatte etwas Gefällig-Leichtes, Einnehmend-Liebenswertes, der Reiz einer unnachahmlichen Eigenart lag darüber. Er sprach u. a. an den Versammlungen der schweizerischen Gymnasiallehrer, der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, des Historischen Vereins der V Orte — dem er 1883 beitrug und bis zum Tode die Treue hielt —, besonders häufig aber im Schosse der Sektion Luzern des Fünfförtigen.

Er behandelte meistens Themen aus dem Gebiete der Heimatforschung und der allgemeinen Sprachwissenschaft, in jüngern Jahren auch aus der antiken Kultur- und Geistesgeschichte, ja sogar der Religionsgeschichte des Ostens.

Einige seiner Vorträge sind gedruckt (Verz. d. Schr. No. 51 und 72), andere wurden in seine Monographien hineingearbeitet, im Manuskript erhalten ist keiner.²³⁾

In der Freiheit des Lebens und Schaffens.

Nach dem Rücktritt dachte Brandstetter keinen Augenblick daran, sich ein Häuschen zu bauen, um in der Behaglichkeit eines eigenen Heims seine Tage zu verbringen. Er gab vielmehr seinen Haushalt auf und bezog zwei ruhige Hotelzimmer im Waldstätterhof. Da wohnte er mit seiner Gattin im Sommer, während er im Winter den Süden aufsuchte, denn seine Reiselust erwachte. Er pflegte scherzend zu erzählen, das rühre von einem fernen Vorfahren her, der einer alten Familientradition zufolge eine Tochter aus einer

unsteten Sippe geheiratet habe, deren Name nicht überliefert sei, die man einfach 's Plampumes genannt habe.

Seine wertvolle indonesische Bücherei schenkte er — eine Folge der Ausöhnung mit den Erziehungsbehörden — der Kantonsbibliothek Luzern. Oberbibliothekar Bättig schrieb darüber: „Es umfasst diese auf deutschem Sprachgebiet einzigartige Sammlung etwa vierhundert Bände. Sie wirkt auch im Rahmen einer grössern allgemeinwissenschaftlichen Bibliothek als überraschende Offenbarung; eine imponierende Fülle von Geistesarbeit zeigt sich auf einem Gebiete, das wir für engbegrenzt, welt- und kulturfern gehalten hatten. Hundert Jahre indonesische Sprachwissenschaft der Holländer, Engländer und Franzosen sind in ihren wichtigsten Dokumenten zu einem bibliographischen Ganzen gerundet, wie es nur dem Fachspezialisten aufzubauen gelingt..... Brandstetter hat uns seine Bibliothek mit einer gewissen Feierlichkeit übergeben. Seine Seele war damit verbunden.“²⁴⁾

Im Herbst 1927 zog Brandstetter mit seiner Gattin nach Rom und verbrachte den ganzen Winter in der Ewigen Stadt. Er freute sich kindlich der Freiheit und all der Herrlichkeiten, die ihm Natur und Kunst boten. Ganz besonders interessierte ihn das alte Rom, dessen Kultur- und Geistesgeschichte ihm wohlvertraut war. Am meisten fesselten ihn die Werke der Architektur. Ein harmonisch gegliedertes Bauwerk vermochte ihn geradezu zu ergreifen und zu entzücken. In dieser starken Erlebniskraft war die gleiche Anlage wirksam, die seine Monographien baute und gestaltete.

Er reiste nun Jahr für Jahr nach Italien oder Südfrankreich und verlebte mit seiner Gattin die glücklichsten, sorgenlosesten Tage an der Côte d'Azur und an der italienischen Riviera.

Im Frühling kehrte er jeweilen, strahlend vor Freude und mit der Heiterkeit des Südens im Gemüt, nach Luzern zurück. Und dann ging es an ein Erzählen, so köstlich und lebendig und aus einem so vergnügten Behagen, dass es wohlthuend und beglückend auf die Zuhörer überströmte.

Dann begannen auch die Wanderungen durch die heimatlichen Gaje. Es war ein einzigartiges Erlebnis mit Brandstetter zu wandern. Seine lebendige Betrachtung der Landschaft mit ihren Bäumen und Blumen und seine kindliche Seelenhaftigkeit liessen jede Gegend aufleuchten und schöner erscheinen, ganz gleich, ob nordisches Duster oder südliche Helle darüberlag.

Am beglückendsten waren die Wanderungen in der engern Heimat. Da fingen einsame Kapellen, Feldkreuze und Helgenstöckli (Marterl), Ruinen und Schluchten an zu sprechen und erzählten Legenden und Sagen, Hof und Flur gaben durch ihre Namen von fernen Zeiten Kunde. Er unterhielt sich auch gern mit den einfachen Menschen der Landschaft. Und wenn aus ihrer unverfälschten Mundart der nämliche Sprachgeist zu spüren war, den er in den schrift-

lichen Zeugnissen alter Zeiten wahrgenommen, so wurde er ganz still in der Freude der Erinnerung an die fernen Tage seines jugendlichen Schaffens.

Doch nicht nur der Wanderer, auch der gesellige Brandstetter hatte nach der Befreiung von den Berufspflichten mehr Gelegenheit, seinen Neigungen zu folgen. Er erschien nun öfter im Kreise froher Menschen, um bei einem Glase Wein zu plaudern und zu scherzen. Freunde, Kollegen und Bekannte sahen ihn immer gerne kommen, denn er brachte Stimmung und Heiterkeit, liess seinen Humor aufleuchten, verblüffte durch seine Schlagfertigkeit, seine blitzenden Wortspiele. Oder er zeigte, namentlich im kleinen Kreise, seinen tiefen Ernst, sein erstaunliches Wissen um das Menschenschicksal. In der Geselligkeit entfaltete sich im Zusammenspiel aller seiner Kräfte der ganze Brandstetter, da trat in einem der Menschenfreund, Philosoph, Lebenskünstler und Dichter hervor. Er vermochte wie wenige unvergessliche Stunden zu schenken.

Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst, dass Brandstetter auch ein glänzender Gelegenheitsredner war. Wie oft hat er bei fröhlichen Zusammenkünften z.B. der Lehrerschaft der Kantonsschule oder bei Festanlässen das Wort ergriffen und in Scherz und Ernst immer den richtigen Ton getroffen! Ein kaum zu überbietendes Muster an Kürze und geistreicher Liebenswürdigkeit ist die Ansprache, die er an Spittellers fünfundsiebzigstem Geburtstag hielt. ²⁵⁾

Ein Mensch von so viel Teilnahme an Leben und Schicksal anderer, wie Brandstetter es war, musste auch ein treuer Freund und grosser Briefschreiber sein. Ein ausgedehnter Briefwechsel verband ihn denn auch mit befreundeten Fachkollegen im engern und weitem Sinne, die über die ganze Welt zerstreut wohnten. ²⁶⁾ Aber auch die Freunde in der engern Heimat bedachte er immer mit ernstesten und heiteren Nachrichten, wenn er in der Fremde weilte. ²⁷⁾

Brandstetters Briefe aus den frühern Jahren zeigen nicht selten einen Uebermut, der Einfälle und Witze nach allen Seiten sprüht, ganz so, wie er sich in seinen köstlichsten Stunden in der Geselligkeit gab. Später ändert sich die Art, Gedanken und Mitteilungen werden zierlich aufgereiht und spielend zu einem hübschen Ganzen zusammengesächelt.

Doch Wanderungen und Geselligkeit dienten immer nur der Erholung, der Verschönerung des Lebens. Die Hauptsache war und blieb die Arbeit, die ihn bis ins höchste Alter beglückte. Nach dem Rücktritt sammelte er im Sommer auf der Bibliothek oder aus seinen reichen Notizen Stoff für neue Monographien und trug ihn in kleine, blaue Heftchen ein, die er sorgfältig hütete; in der Ruhe des Aufenthaltes im Süden verarbeitete und gestaltete er ihn.

Letzte Leiden und Freuden.

Im Jahre 1933 wurde das glückliche, heitere Leben Brandstetters grausam zerstört. Der Tod holte seine Gattin und löste eine Lebensgemeinschaft von seltener Harmonie und Innigkeit. Es war für den alten Mann, der weder Kinder noch Geschwister hatte, ein furchtbarer Schlag, der ihn niederzuwerfen drohte. Er überwand ihn nie ganz. Aeusserlich allerdings war er später wieder der heitere Mensch von ehemals, er spaste wieder und freute sich an Natur und Geselligkeit. Aber seinen Freuden fehlte etwas, sie schienen oft nach einer ganz tiefen Teilnahme umsonst zu suchen.

Er lebte nun noch mehr als früher der Mildtätigkeit und spendete Armen und Bedürftigen in reichem Masse. Er sah in allen nur den Menschenbruder und kannte keinen Unterschied zwischen Freidenker und Priester. Mitleid und allgemeine Menschenliebe waren die treibenden Kräfte, sie waren längst an die Stelle der christlich religiösen Beweggründe getreten. Er sah aber im Christentum namentlich das Bekenntnis, das Trost zu spenden vermag, und legte auf den Wanderungen, die an Kapellen vorbeiführten, jedesmal eine Gabe in den Opferstock, weil das Stätten des Trostes seien für arme, verlassene Menschen.

Brandstetter unterstützte auch wissenschaftliche Unternehmungen und Institute des In- und Auslandes, besonders während der Inflation.²⁸⁾ Eine besondere Freude machte es ihm, dass er mit der Urheimat seiner Vorfahren, mit Salzburg, wohin er s. Z. die Hochzeitsreise gemacht, in Beziehung treten und auch dort wissenschaftliche Bestrebungen fördern durfte.

Mehr als je aber blickte er zurück auf seine Erfolge auf dem Gebiete der Wissenschaft. Er hatte das Glück, es noch zu erleben, dass man Wert und Bedeutung seiner Leistungen immer nachdrücklicher und eindeutiger anerkannte. Mit grosser Genugtuung stellte er fest, dass man seine Schriften über die Theatergeschichte Alt-Luzerns als unentbehrliches Hilfsmittel für jedes eindringende Studium der Osterspiele bezeichnete und von ihnen sagte, dass sie überhaupt einen bessern Einblick in die Art des mittelalterlichen Theaters vermitteln.²⁹⁾

Glänzende Anerkennung fanden seine Arbeiten über die luzernische Sprachgeschichte; die Weiterentwicklung der Wissenschaft führte zur Erkenntnis, dass sie für die Mundartforschung bahnbrechend und wegleitend geworden sind.³⁰⁾

Auch seine Monographien über die indonesischen Sprachen und Literaturen hatten Auswirkungen, welche frühere Anerkennungen³¹⁾ bestätigten; andere Forscher bauten auf den Grundlagen, die er geschaffen, weiter.³²⁾ Dennoch wird erst eine spätere Zeit Brandstetters Platz und Rang auf diesem Forschungsgebiete endgültig bestimmen.

Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Erfolg und Ruhm für Brandstetter ein Lebensbedürfnis waren, kann man sich seine Freude denken, als er sah, dass seine Forschungen in einem Umfange anerkannt wurden, den er früher kaum zu hoffen gewagt.

Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges warf ihn in neue Erschütterungen, sie steigerten sich, als auch sein geliebtes Indonesien davon ergriffen wurde. Die Grundfragen seines Lebens wurden noch einmal aufgewühlt, sie hängen mit seiner Weltanschauung aufs engste zusammen.

Brandstetter war ein unglaublich naturnaher Mensch, er fühlte sich allem Lebendigen verwandt. Auch seine Begabung deutet das an, sie lag, trotz der Schärfe seines Geistes, vorwiegend in der Kraft der Einfühlung und der Intuition. Daraus erklärt sich die Kindlichkeit und spontane Unbekümmertheit seines Wesens, seine Vorliebe für das Organisch-Wachsende und seine Abneigung gegen alles Abstrakte. Auch seine Einstellung gegenüber der Technik rührte von daher; er vermochte ihren Werken, die er von aussen bewunderte, wenig abzugewinnen, weil er mit seinen wesentlichsten Kräften nicht an sie heranzukommen vermochte.

Die Natur war ihm alles, er betrachtete sie als die oberste schaffende, hervorbringende Macht. Indem er die Gesetze des urtümlichen Sprachlebens zu erfassen strebte, suchte er Spur und Ausdruck ihres sinnvollen Wirkens. Er wäre immer bereit gewesen, im Frieden mit ihr zu leben, sich ganz ihrem Weben und Schaffen einzufügen, wenn ihn nicht das Böse in der Gestalt von Leid, Ungerechtigkeit und Gewalttat zurückererschreckt hätte. Nur in einem ihrer Reiche des Lebendigen, in der Pflanzenwelt, fand er es nicht. Deshalb seine leidenschaftliche Liebe für die Botanik — er selber hatte in seiner Art etwas Blumenhaftes —, in welcher er Kenntnisse besass, die selbst einen Fachmann überraschten.

Er hat diesen Gedanken in seiner Lebensgeschichte erschütternd Ausdruck gegeben. In einer frühern Fassung lesen wir da die Schlussworte: „Wie ist es zu fassen, wie reimt es sich zusammen, dass wir im Antlitz der Natur eine allerhöchste Intelligenz, eine hinreissende Schönheit erschauen, aber daneben auch eine Grauen erweckende Brutalität, die sich nur allzu oft an der fühlenden Kreatur, an Mensch und Tier auswirkt?“

„Einmal träumte mir, ich flehe kniefällig die Natur an, mir eine Deutung ihres zwiespältigen Wesens zu gewähren. Sie grinste und schwieg. So zeitigten meine heissesten Bemühungen kein Resultat. Doch, sie zeitigten ein Resultat. Aber dieses war nicht, dass ich mich in sklavischer Demut vor der Gewalt-haberin Natur beugte; sondern ich bäumte mich in stolzem Trotz gegen sie auf. Dieser stolze Trotz wogt in mir jetzt, in den letzten Stunden des Jahres (1940) durch die Seele. Und mit diesem stolzen Trotze werde ich einst von hinnen gehen.“

Diese Worte zeigen den unbekanntenen Brandstetter, sie enthüllen das tragische Lebensproblem, das im Innern dieses heitern Menschen verborgen brütete und sein Leben von Tiefen her bestimmte, von denen die wenigsten etwas ahnten. Er vermochte in seiner Leidensfähigkeit, die eine Folge der innern Bedürftigkeit und des ursprünglich schwachen Selbstgefühls war, das Leiden der Kreatur nicht zu ertragen, weil er, nachdem er den Boden des Christentums verlassen, keinen Weg fand, ihm einen höhern Sinn zu geben.

Ohne dauernden Anschluss an ein grosses, stützendes Ganzes zu finden, wurde er immer wieder auf sein Ich zurückgeworfen, es blieb ihm im Grunde nur sein Selbst, in dem Minderwertigkeitsgefühle mit dem Glauben an seine Leistungen kämpften, und dieser Glaube zog seine Kraft aus der Anerkennung, die die Mitmenschen seinem Schaffen zollten. Deshalb war er so ausserordentlich vom Beifall der Welt abhängig, den er immer von neuem hören wollte; es genügte ihm nicht, dass die Leistung durch ihr blosses Dasein für ihn zeugte. Deshalb auch die starke, oft so kindlich spontane, naive Betonung seiner Persönlichkeit, er musste sich eben immer von neuem vor sich selbst rechtfertigen.

Wie oft haben Menschen, die seine Art nicht kannten, darob den Kopf geschüttelt und gemeint, sein Verhalten entspringe niederem Ehrgeiz und gewöhnlicher Eitelkeit. Es war jedoch existenzielle Selbstbehauptung. Im Grunde war er nicht stolz und überheblich, sondern neidlos und stets bereit, Persönlichkeit und Leistung anderer lebenswürdig und ohne Vorbehalt anzuerkennen.

Das Ende.

Seit 1940 zeigten sich bei Brandstetter zeitweise Schwankungen der Gesundheit. Doch die wenigsten dachten an eine Gefahr. Er selber ahnte das nahende Ende, er bemerkte einmal, der mit dem achtzigsten Geburtstag beginnende Abschnitt seines Lebens werde nur kurz sein. Trotzdem war er immer gelassen, ruhig und heiter. Wie er nach dem Tode seiner Gattin allein nach Italien gereist war, bis der Krieg die Grenzen schloss, so reiste er jetzt nach Chur, wo er die rätoromanischen Forscherfreunde besuchte, und ins Tessin. Auffällig war, dass er nicht mehr daran dachte, neue wissenschaftliche Arbeiten an die Hand zu nehmen. Er schrieb in behaglicher Ruhe, fast geniesserisch seine Lebensgeschichte, las daneben viel, namentlich Heimatliches und, wie auch in früheren Jahren, religionsgeschichtliche Werke.

Im März 1942 unterbrach er, was er sonst nie getan, wenn er im Süden weilte, den Aufenthalt in Lugano für einige Tage, um gemütliche Stunden im Kreise seiner Luzerner Freunde zu verbringen. Dann kehrte er mit der Versicherung, er werde Ende April wieder kommen, nach Lugano zurück.

Totenmaske von Professor Renward Brandstetter

Am Nachmittag des 17. April wanderte er mit Freunden aus Luzern, ehemaligen Schülern, die die Ferien im Tessin verbrachten, auf der neuen Strasse nach Gandria, weltoffen und heiter wie immer. Die Rechnung für das Zobig wollte er unbedingt allein zahlen, er suchte auch einem Kinde, das im Lokale anwesend war, eine Gabe zu spenden. Dann stieg man zum See hinunter, um mit dem Schiff nach Lugano zurückzufahren. Schon nahte es, als plötzlich, ohne dass das geringste Unwohlsein vorausgegangen war, sein menschenfreundliches Herz zu schlagen aufhörte und ein anderer, dunkler Kahn ihn abholte zur letzten Fahrt. Er wurde seinem Wunsche gemäss in Lugano bestattet. Eine kleine Schar von Verwandten, Freunden und Bekannten folgte ihm ergriffen zum Grabe und liess noch einmal das Bild des Verstorbenen lebendig werden, während ein Freund sein Leben und Schaffen zeichnete, dem lieben Menschen den Abschiedsdank aussprach und dem Friedensfreund, der unter dem Donner des Krieges dahingegangen war, den ewigen Frieden wünschte.

So hatte sich Brandstetters Leben gerundet. Die himmeligen Laute der heimatlichen Mundart waren die letzten Klänge, die sein Ohr vernahm. Seine letzte Handlung war Wohltaten spenden; die erste Nachricht, die von seinem Leben erzählt, ein Brief der Mutter, meldet, dass der Fünfjährige eine Familienfreundin beschenken wollte.

In Lugano schläft er seinen letzten Schlaf. Sein Grab ziert ein Abguss der wundervollen Totenmaske.³³⁾ Bei ihrem Anblick muss man an die endgültige Fassung denken, die er, im Vollgeföhle, dass er sich nach allen Seiten durchgesetzt und in seinen Werken weiterleben werde, den Schlussworten seiner Lebensgeschichte gegeben hat: „Mag die Welt wüten, wie sie will, es wogt mein stolzer Trotz mir durch die Seele, und das triumphierende Lächeln gleitet über meine Züge“.

Anmerkungen

- 1) Die Darstellung folgt den Angaben Brandstetters in seiner „Lebensgeschichte“ (Verzeichnis der Schriften Nr. 100). Aus der Familie Brandstetter's Buechbinders stammte auch die Mutter von J. P. Vital Troxler, dem einzigen selbständigen Philosophen der deutschen Schweiz. Brandstetter, der gern von seinen Vorfahren erzählte, war stolz auf seinen berühmten Urgrossonkel.
- 2) Das bezeugt u. a. der Dichter Fridolin Hofer, dem „die Gestalt und die Gesichtszüge der vornehmen Frau“ vierzig Jahre, nachdem er sie einmal gesprochen, noch lebendig gegenwärtig waren. Brief der Schwester des Dichters vom 5. August 1924. Luz. Staatsarchiv, Faszikel R. Brandstetter.
- 3) Es haben sich nur wenige Jugendbriefe erhalten, einige sind französisch abgefasst. Sie befinden sich auf dem Luz. Staatsarchiv, Fasz. R. Br.

- 4) Die Noten sind nicht mehr vorhanden. Von seinen Klassengenossen der letzten Schuljahre, die später im öffentlichen Leben Luzerns eine Rolle spielten, seien genannt: Karl Beck, Arzt und Sanitätsratspräsident; Franz Bucher, Nationalrat; Jos. Düring, Ständerat und Erziehungsdirektor; Vinzenz Fischer, städtischer Finanzdirektor.
- 5) *Monatrosen*, Organ des Schweiz. Studentenvereins, 25. Jahrgang, S. 298.
- 6) Vergleiche Anmerkung 3.
- 7) Es ist seiner Dissertation beigelegt als Probe für reine Luzerner Mundart und auch in den *Monatrosen* abgedruckt, Jahrgang 28, S. 26 ff. Es verdiente, wieder in die Lesebücher der Volksschule aufgenommen zu werden.
- 8) Man vergl. z. B. Andreas Heusler im „Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur“, Band 20, S. 26 f.
- 9) Der Artikel sollte neu abgedruckt und der Vergessenheit entrissen werden.
- 10) Die Eintragung im *Sempacherjahrzeitbuch* ist abgedruckt in Liebenaus „Schlacht bei Sempach“, S. 464 ff.
- 11) „De totnig Hanseli“ war früher in die Lesebücher der Volksschule aufgenommen. Bei der Neuaufnahme dieser und anderer Erzählungen Brandstetters, auch des erwähnten Mundartgedichtes „Rückkehr zur Mutter“, müsste die Schreibung der heutigen Auffassung angepasst werden. Als Brandstetter seine Dichtungen schrieb, gab es noch kein Problem der Dialektschrift, man lehnte sich einfach an das Hochdeutsche an. Er hat in seiner letzten Arbeit über die Mundart (Verz. d. Schr. Nr. 52) schon den neuen Weg beschritten und alle langen Selbstlaute mit Doppelvokal geschrieben. Er betrachtete diese Schreibung als die einzig mögliche und lehnte den Einwand, sie belaste das Schriftbild zu sehr, unwillig ab mit der Begründung: was andern Völkern, z. B. den Finnen, selbstverständlich sei, müsse der Schweizer aus Liebe zur Mundart auch auf sich zu nehmen vermögen.
- 12) Jahrgang 28, S. 380.
- 13) Brief vom 26. Juli 1934. Luz. Staatsarchiv.
- 14) Besonders zu nennen ist der bedeutende Dr. José Rizal, ein philippinischer Freiheitskämpfer, der Schillers Tell in seine tagalische Muttersprache übersetzte. Er wurde 1896 wegen Hochverrats erschossen.
- 15) Er ist leider nicht erhalten. Man vergleiche den Bericht in der Neuen Zürcher Zeitung, Nr. 1355, 1918, und im Jahrbuch der Schweizerischen Gymnasiallehrer, Jahrgang 1919, S. 138 ff.
- 16) Zeugnisse sind seine Besprechung der *Rätoromanischen Chrestomathie* von C. Decurtins im Schweiz. Archiv für Volkskunde, Jahrgang 16, S. 111/112, und ein Brief vom 3. August 1941 an seinen Freund Prof. R. Vieli in Chur, worin er humorvoll von seinen Beziehungen zum Rätoromanentum erzählt. Der Brief ist, ins Rätoromanische übersetzt, in der Zeitschrift „Igl Ischi“, 28. Jahrgang, veröffentlicht worden. Eine Abschrift des deutschen Originals liegt auf dem Luz. Staatsarchiv.
- 17) Man vergleiche z. B. die Besprechung von W. W. in der Neuen Zürcher Zeitung, Nr. 1376, 1920. Ähnlich urteilt, von etwas andern Gesichtspunkten aus, F. A. H. im Vaterland, Nr. 127, 1920.
- 18) Er war u. a. Mitglied der Linguistic Society of America, der Société de Linguistique de Paris, der Académie Malgache in Madagascar, der Royal Asiatic Society Singapore, der Polynesischen Gesellschaft in Wellington (Neuseeland). In seinem Nachlass befindet sich eine Notiz von seiner Hand, in der die Aufnahme in die letzt-

genannte Gesellschaft vermerkt wird mit der Beifügung: „Damit hat sich für unsern Forscher der Kreis um die Erde geschlossen, er ist nun Angehöriger gelehrter Körperschaften in allen fünf Weltteilen“.

- 19) Dem Jubilaren wurde ein kunstvoll und sinnreich gearbeiteter Becher überreicht mit der Aufschrift „Dem vortrefflichen Lehrer und Gelehrten“.
- 20) Briefe im Luz. Staatsarchiv.
- 21) Man vergleiche auch C. R. Enzmans Gedicht „Jubiläumspoesie“ im Vaterland Nr. 169, 1927.
- 22) Die Kritik, von K. Wulff, ist erschienen in der Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausgegeben von K. Meinhof, Band 1, S. 224 ff. Brandstetters Antwort „An einen meiner Kritiker“ wurde Heft VIII seiner Monographien zur indonesischen Sprachforschung beigelegt. Vergl. Verz. d. Schr. Nr. 62.
- 23) Von der „Heimatschutzplauderei eines Philologen über das Seetal“ ist leider nicht einmal ein Bericht aufzutreiben. Dagegen enthält das Vaterland Nr. 42 von 1921 eine eingehende Inhaltsangabe über den vorzüglichen Vortrag „Die Deutung religiöser Ausdrücke“.
- 24) Vaterland Nr. 184, 1927.
- 25) Abgedruckt in der Festschrift der Freien Vereinigung Gleichgesinnter, Rascher, Zürich 1923, S. 125.
- 26) Von den Freunden auf dem Gebiete der indonesischen Forschung seien noch genannt: Cabaton, Blagden, Snouck Hurgronje und Adriani (diese sind vor ihm gestorben), dann der Holländer I. S. Esser in Celebes, der Tagale C. Lopez in Manila, und van Ronkel in Leiden. Brandstetter hat leider sozusagen alle Briefe, die er von bedeutenden Forschern aus aller Welt erhielt, zerstört.
- 27) Besonders die Samstagianer, d. h. die Freunde, mit denen er am Samstagnachmittag zu wandern pflegte; sie bildeten eine Art Gemeinschaft; die Mitglieder nannten sich Confratres, der Präsident führte den Titel Komtur.
- 28) z. B. die Herausgabe des lateinischen Thesaurus und des Idiotikons.
- 29) Besonders anerkennend sprach sich M. B. Evans, Prof. in Columbus (Ohio), aus, heute der beste Kenner der Luzerner Osterspiele, in der Modern Language Review, Cambridge, Januarheft 1920.
- 30) Man vergleiche besonders: Corpus der deutschen Originalurkunden, herausgegeben von Friedrich Wilhelm, (1932) Band I, S. 14. Ferner Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft von Streitberg, II. Abteilung, Band II, Germanisch, 1. Teil, Allgemeiner Teil und Lautlehre, S. 156 f., 208 f. und 234.
- 31) Man vergleiche: Galeria de Pilipinologos illustres, II. Renward Brandstetter, por M. Artigas. In der Zeitschrift Biblioteca Nacional Filipina, Nr. 13 Manila 1909. S. I. Esser: Renward Brandstetter 1860 — 29. Juni — 1930, Festartikel, verfasst im Auftrag der Königlichen Batavischen Gesellschaft für Künste und Wissenschaften, Batavia 1930. Diese Schrift freute Brandstetter über die Massen, er übersetzte sie aus dem Holländischen ins Deutsche. Die Uebersetzung liegt im Luz. Staatsarchiv.
- 32) Besonders Otto Dempwolff in seinem grossangelegten Werk „Eine vergleichende Lautlehre des Austronesischen Wortschatzes“. Band 1, Berlin 1934, man vergleiche die Einleitung. Ferner Meillet-Cohen: Les Langues du Monde, Paris 1924, S. 406—435.
- 33) Abgenommen vom Bildhauer Mario Bernasconi in Cureglia-Lugano.

Verzeichnis der Schriften, Aufsätze, Erzählungen etc.

von Renward Brandstetter.

Zusammengestellt und nach der Zeit geordnet von H. Bühlmann.

1882

1. Ein brieff (Bericht über die Feier des 25jährigen Bestehens der Mittelalterlichen Sammlung in Basel; in der alt-luzernischen Sprache abgefasst). Vaterland, Räber, Luzern, Nr. 130.

1883

2. Die Zischlaute der Mundart von Bero-Münster. Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde an der Universität Basel. 114 S., Benziger, Einsiedeln. Auch abgedruckt im Geschichtsfreund, Mitteilungen des Historischen Vereins der V Orte, Benziger, Einsiedeln, Band 38, S. 205—318.
3. Zur Technik der Luzerner Osterspiele. Allgemeine Schweizer Zeitung, Basel, Nr. 291—295. Auch Separat-Abdruck, 30 S.

1884

4. Der Ebingersche Vocabularius 1438, I. Teil. Archiv für das Studium der neuern Sprachen, herausgeg. von L. Herrig. Westermann, Braunschweig. Band 72, S. 427—432.

1885

5. Das Luzerner Fastnachtsspiel vom Jahre 1592. Zeitschrift für deutsche Philologie, herausgeg. von Höpfer u. Zacher, Verlag des Waisenhauses, Halle a. S. Band 17, S. 347—365.
6. Ueber Luzerner Fastnachtspiele. Zeitschrift für deutsche Philologie, Band 17, S. 421—431.
7. Der Ebingersche Vocabularius 1438, II. Teil. Archiv f. d. Studium d. n. Sprachen, Band 73, S. 99—105.
8. Musik und Gesang bei den Luzerner Osterspielen. Geschichtsfreund, Band 40, S. 145—168.
9. Animismus bei den Völkern von Niederländisch-Indien. Allgemeine Schweizer Zeitung, Nr. 164—165.
10. Ablassbrief zugunsten der Teilnehmer an den Luzerner Osterspielen 1597. (Gesuch um Gewährung eines Ablasses). Katholische Schweizerblätter für Wissenschaft, Kunst und Leben. Räber, Luzern. Neue Folge I. Jahrgang, S. 204.
11. Die Figur (= der Akt) der Hochzeit zu Kana in den Luzerner Osterspielen. Alemannia, Zeitschrift für Sprache, Literatur und Volkskunde des Elsasses etc., herausgeg. von A. Birlinger. Marcus, Bonn. Band 13, S. 241—262.
12. Die Technik der Luzerner Heiligenspiele. Die Kreuzerfindung von 1575. Archiv. f. d. Studium d. n. Sprachen, Band 74, S. 69—82.
13. Die Luzerner Bühnen-Rodel, I. Teil. Germania, Vierteljahresschrift für deutsche Altertumskunde, herausgeg. von K. Bartsch. Gerolds Sohn, Wien. Jahrgang 30, S. 205—210 und 325—350.

14. Bildung und Schule in Niederländisch-Indien. I. Aufs. Praxis der schweiz. Volks- und Mittelschule, herausgeg. von J. Bühlmann. Orell Füssli, Zürich. Band 5, S. 218—223.
15. Erzählungen (unter dem Decknamen Rämmert vom Mösli).
 - I. Fürio, Mördio, Hälfio! Es Gschichtli für d'Fasnecht.
 - II. Es Märli füre Winter.
 - III. Wi si de arm, alt Bären vertränt hend.
 - IV. De totnig Hanseli.„Schwizer-Dütsch“. Sammlung deutsch-schweizerischer Mundartliteratur, herausgeg. von O. Sutermeister. Orell Füssli, Zürich. Heft 31 und 32. (aus dem Kanton Luzern Heft 2 und 3).

1886

16. Die Technik der Luzerner Heiligenspiele, Das Spiel von 1549. Archiv f. d. Studium d. n. Sprachen, Band 75, S. 383—418.
17. Die Luzerner Bühnen-Rodel, II. Teil. Germania, Jahrgang 31, S. 249—272.
18. Bildung und Schule in Niederländisch-Indien. II. Aufsatz, Praxis der schweiz. Volks- und Mittelschule, Band 6, S. 50—55.
 - III. Aufsatz: Tjahaja Sijang, eine malayische Zeitschrift für Schule und sonstige Volksbildung. Ebenda, S. 174—178.
19. Das angesehenste Luzerner Kirchenlied. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, herausgeg. von Paul u. Braune. Niemeyer, Halle. Band 11, S. 198—203.
20. Zu den Luzerner Dorfspielen (im 18. Jahrhundert). Zeitschrift für deutsche Philologie, Band 18, S. 459—477.
21. Der Vocabularius Beronensis. Geschichtsfreund, Band 41, S. 173—186.
22. Blasphemiae accusatae, aus den Luzerner Ratsprotokollen von 1381—1420. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, herausgeg. von Steinmeyer. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin. Band 30, S. 399—414.
23. Holländische Forschungen über die religiösen Gebräuche im Indischen Archipel. Katholische Schweizerblätter, N. F. 2. Jahrgang, S. 26—31.
24. Glossen des 14. Jahrhunderts aus Bero-Münster. Archiv f. d. Studium d. n. Sprachen, Band 75, S. 478.
25. Die Regenz bei den Luzerner Osterspielen. Beilage zum Jahresbericht über die kantonalen höhern Lehranstalten in Luzern für das Schuljahr 1885/86. Räber, Luzern. 38 S. (Inskünftig angeführt als: Beilage z. Jahresbericht d. Luz. Kantonschule.)

1887

26. Bildung und Schule in Niederländisch-Indien.
 - IV. Aufs. Praxis der schweiz. Volks- und Mittelschule, Band 7, S. 26—28.
 - V. Aufs. Ein älteres malayisches Rechenheft. Ebenda, S. 86—90.
27. Renward Cysats Vocabularius. Geschichtsfreund, Band 42, S. 266—270.
28. Malayische Studien (über die Präpositionen). Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, herausgeg. von Lazarus und Steinthal. W. Friedrich, Leipzig. Band 17, S. 186—214.

29. Aus den neuesten Niederländischen Forschungen über Insulinde: Rechtsanschauungen und Rechtsinstitutionen auf den Inseln um die Banda-See. Katholische Schweizerblätter, N. F. 3. Jahrgang, S. 148—156.
30. Aus den Beiträgen des Indischen Institutes im Haag: Spiritismus bei den Völkern der malayischen Rasse. Katholische Schweizerblätter, N. F. 3. Jahrgang, S. 658—662.

1888

31. Bildung und Schule in Niederländisch-Indien.
VI. Aufsatz. Praxis der schweiz. Volks- und Mittelschule, Band 8, S. 79—80.
32. Erzählungen (unter dem Decknamen Rämmert vom Mösl):
- I. Sättigs Bättelpäck.
 - II. D'Möischerer und de heilig Sant Michel.
 - III. 'S wyss Betheli. Es Möischerer Märli für di chalte Täg.
O. Sutermeister, Schwizer-Dütsch, Heft 41. (Aus dem Kanton Luzern Heft 4.)

1889

33. Bildung und Schule in Niederländisch-Indien.
VII. Aufsatz: Die neueste malayische Fibel. Praxis der schweiz. Volks- und Mittelschule, Band 9, S. 277—279.
34. Erzählungen (unter dem Decknamen Rämmert vom Mösl):
- I. Es härzigs Märli vonere Rosestued.
 - II. 'S Hilfättishuser Gspeist, oder di Röte und di Schwarze.
O. Sutermeister, Schwizer-Dütsch, Heft 48. (Aus dem Kanton Luzern Heft 6.)
 - III. Es Gschichtli vom Charsche. Vaterland, Luzern, Nr. 45, 47, 48 und 50 und Schweiz. Dorfkalender auf das Jahr 1891, Koehlersche Buchhandlung, Bern. S. 62—71.

1890

35. Prolegomena zu einer urkundlichen Geschichte der Luzerner Mundart. Geschichtsfreund, Band 45, S. 201—284. Auch Separat-Abdruck.

1891

36. Charakterisierung der Epik der Malaien. Originaluntersuchung. Beilage z. Jahresbericht d. Luz. Kantonsschule 1890/91. 46 S. Räber, Luzern. Auch Separat-Abdruck.
37. Die Rezeption der neuhochdeutschen Schriftsprache in Stadt und Landschaft Luzern 1600—1830. Geschichtsfreund, Band 46, S. 193—282. Auch Separat-Abdruck.

1892

38. Die Luzerner Kanzleisprache 1250—1600. Ein gedrängter Abriss mit spezieller Hervorhebung des methodologischen Momentes. Geschichtsfreund, Band 47, S. 225—318. Auch Separat-Abdruck.
39. Wie man im alten Luzern sprach und schrieb 1200—1800, Mundart, Schriftsprache, Kenntnis fremder Sprachen, Rotwelsch. Vaterland, Räber, Luzern, Nr. 209, 211—213.

1893

40. Die Aufführung eines Luzerner Osterspiels im 16./17. Jahrhundert. Zum Teil nach neuaufgefundenen Quellen. Geschichtsfreund, Band 48, S. 277—336.

41. Der Natursinn in den älteren Literaturwerken der Malaien. Malaio-polynesische Forschungen I, 21 S., Geschw. Doleschal, Luzern.
42. Die Beziehung des Malagasy zum Malaischen. In „Festschrift zur Eröffnung des neuen (Luzerner) Kantonsschulgebäudes 1893“, S. 65—107, Räber, Luzern. Auch separat herausgekommen als Malaio-polynesische Forschungen II. Ins Englische übersetzt von R. Baron. Tananarivo, 1894/95.

1894

43. Die Geschichte von Hang Tuwah. Ein malaischer Sittenroman, ins Deutsche übersetzt. Malaio-polynesische Forschungen III. 54 S., Geschw. Doleschal, Luzern.

1895

44. Die Geschichte von König Indjilai. Eine bugische Erzählung, ins Deutsche übersetzt. Zugleich ein Hilfsmittel für das Studium der bugischen Sprache. Malaio-polynesische Forschungen IV, 27 S., Geschw. Doleschal, Luzern. Ins Holändische übersetzt von M. C. Poensen, Batavia 1902.

1896

45. Die Gründung von Wadjo (Paupau Rikadong). Eine historische Sage aus Südwest-Celebes, ins Deutsche übertragen. Malaio-polynesische Forschungen V, 18 S., Geschw. Doleschal, Luzern. In gekürzter Fassung veröffentlicht unter dem Titel „Wie eine Prinzessin von Celebes liebt und geliebt wird“ im Schweizer Hausschatz, illustrierte Beilage des Vaterland (Luzern), Nr. 14—17, 1897.

1898

46. Die Geschichte von Djajalankara. Ein makassarischer Roman, in deutscher Sprache nacherzählt. Malaio-polynesische Forschungen 2. Reihe I, 64 S., J. Eisenring (Nachfolger von Geschw. Doleschal), Luzern. (Die bisherigen Nummern der „Malaio-polynesischen Forschungen“ sind von Brandstetter nicht, wie die neue Zählung vermuten lässt, als erste Reihe bezeichnet worden).

1900

47. Drei Abhandlungen über das Lehnwort:
 - I. Das Lehnwort in der Luzerner Mundart.
 - II. Das Lehnwort in der bugischen Sprache.
 - III. Die Lehnwörter, welche der Luzerner Mundart und der bugischen Sprache gemeinsam angehören. Beilage z. Jahresbericht d. Luz. Kantonsschule 1899/1900. 70 S., Räber, Luzern.

1902

48. Die Mundart in der alten Luzerner Dramatik. Ein Beitrag zur Methodik der mundartlichen Forschung. Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten, herausgeg. von Heilig u. Lenz. C. Winter, Heidelberg. Band 3, S. 1—26.
49. Tagalen und Madagassen. Eine sprachvergleichende Darstellung als Orientierung für Ethnographen und Sprachforscher. Malaio-polynesische Forschungen 2. Reihe II, 85 S., J. Eisenring, Luzern. Ins Spanische übersetzt von P. C. Stangl, Biblioteca Nacional Pilipina, Manila 1908.

1903

50. Auslaut und Inlaut im Indogermanischen und Malaio-Polynesischen. In „Album Kern“, Opstellen, geschreven ter eere van Dr. H. Kern, S. 349—351, Brill, Leiden.

1904

51. Die altschweizerische und speziell luzernische Dramatik als Quelle für volkskundliche Forschungen. Ein Vortrag. Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Vierteljahresschrift der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, Basel. 8. Jahrgang, S. 24—36.
52. Der Genitiv der Luzerner Mundart in Gegenwart und Vergangenheit. Abhandlungen, herausgeg. von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich, X. Heft, 80 S., Zürcher u. Furrer, Zürich.

1905

53. Das schweizerdeutsche Lehngut im Romontschen. Räto-romanische Forschungen I. 82 S., J. Eisenring, Luzern. (Weitere Nummern sind nicht erschienen.)

1906

54. Die Stellung der minahassischen Idiome zu den übrigen Sprachen von Celebes einerseits und zu den Sprachen der Philippinen anderseits. In „Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes“ von P. und F. Sarasin, 5. Band, 2. Teil „Versuch einer Anthropologie der Insel Celebes“, S. 34—38. C. W. Kreidel, Wiesbaden.
55. Ein Prodomus zu einem vergleichenden Wörterbuch der malaio-polynesischen Sprachen. Für Sprachforscher und Ethnographen. Malaio-polynesische Forschungen 2. Reihe III. 74 S., E. Haag (Nachfolger von Eisenring), Luzern.

1907

56. Die Wuotansage im alten Luzern. Geschichtsfreund Band 62, S. 101—160. Auch Separat-Abdruck, von Matt, Stans.

1908

57. Die Sprache der Liebe in der makassarischen Lyrik. Eine sprach-psychologische Untersuchung auf sprachvergleichender Grundlage. In: „Mélanges de Linguistique offerts à F. de Saussure. Collection Linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris, vol. II p. 31—39, Honoré Champion, Paris.
58. Mata-Hari oder Wanderung eines indonesischen Sprachforschers durch die drei Reiche der Natur. Malaio-polynesische Forschungen 2. Reihe IV, 55 S., E. Haag, Luzern.

1909

59. Renward Cysat, 1545—1614, der Begründer der schweizerischen Volkskunde. 107 S., E. Haag, Luzern. Z. T. abgedruckt im Schweiz. Archiv für Volkskunde, Jahrgang 14, unter Cysatiana. S. 198—245 und 272—287.

1910

60. Wurzel und Wort in den indonesischen Sprachen. Renward Brandstetters Monographien zur indonesischen Sprachforschung VI, 50 S., E. Haag, Luzern. Ins Englische übersetzt von C. O. Blagden, London 1916.
(Brandstetter wendet einen neuen Sammeltitle an und reiht von den malaio-polynesischen Forschungen die oben unter Nr. 42, 44, 49, 55 und 58 aufgeführten Arbeiten darunter ein als Monographien I bis V.)

1911

61. Sprachvergleichendes Charakterbild eines indonesischen Idioms. R. Brandstetters Monographien zur indonesischen Sprachforschung VII. 71 S., E. Haag, Luzern.

62. Gemeinindonesisch und Urindonesisch. Beilage zum Jahresbericht der Luz. Kantonsschule 1910/11, 45 S., Räber, Luzern. Ins Englische übersetzt von C. O. Blagden, London, 1916. Auch erschienen im Kommissionsverlag E. Haag, Luzern, als Heft VIII von R. Brandstetters Monographien zur indonesischen Sprachforschung; mit einer Beilage „An einen meiner Kritiker“, 4 S.

1912

63. Das Verbum, dargestellt auf Grund einer Analyse der besten Texte in 24 Sprachen. R. Brandstetters Monographien zur indones. Sprachforschung IX, 70 S., E. Haag, Luzern. Ins Englische übersetzt von C. O. Blagden, London 1916.

1913

64. Der Artikel des Indonesischen, verglichen mit dem des Indogermanischen. R. Brandstetters Monographien zur indones. Sprachforschung X, 55 S., E. Haag, Luzern.

1914

65. Indonesisch und Indogermanisch im Satzbau. R. Brandstetters Monographien zur indones. Sprachforschung XI, 56 S., E. Haag, Luzern.

1915

66. Die Lauterscheinungen in den indonesischen Sprachen. R. Brandstetters Monographien zur indones. Sprachforschung XII, 99 S., E. Haag, Luzern. Ins Englische übersetzt von C. O. Blagden.

Die Uebersetzungen der Nr. 60, 62, 63 und 66 von C. O. Blagden wurden, zusammengefasst unter dem Titel „An introduction to Indonsian linguistics“, herausgegeben von der Royal Asiatic Society in London.

1916

67. Die Katze im Schweizerdeutschen und im Indonesischen. Eine sprachwissenschaftliche und volkskundliche Parallele. Schweiz. Archiv für Volkskunde, 20. Jahrgang, zugleich Festschrift für Hoffmann-Krayer, S. 48—53.

1917

68. Etymologie von „Campher“ und Caryophyllus“, im Handbuch der Pharmakognosie von Tschirch, Band 2, II. Abteilung, S. 1110 und 1222/23. Tauchnitz, Leipzig.
69. Die Hirse im Kanton Luzern. Auf vergleichender Grundlage dargestellt. Geschichtsfreund, Band 72, S. 71—109. Auch Separat-Abdruck, von Matt, Stans.
70. Die Reduplikation in den indianischen, indonesischen und indogermanischen Sprachen. Beilage z. Jahresbericht d. Luz. Kantonsschule 1916/17, 33 S., Räber, Luzern. Auch Separat-Abdruck.

1918

71. Eine Trilogie aus Rechtsleben und Volkspsychologie Alt-Luzerns zur Zeit der Sempacher Schlacht. I. Um die Ehre. Geschichtsfreund, Band 73, S. 1—17. Auch Separat-Abdruck, von Matt, Stans.

1919

72. Ein Bild aus dem sozialen Leben Alt-Luzerns zur Zeit der Sempacher Schlacht. Ein Vortrag. Korrespondenzblatt des Verbandes der Beamten und Angestellten des Kantons Luzern, 5. Jahrgang, Nr. 5, S. 1—5, Räber, Luzern.

1920

73. Eine Trilogie (wie Nr. 71). II. Um den Frieden. Geschichtsfreund, Band 75, S. 1—16. Auch Separat-Abdruck, von Matt, Stans.
74. Architektonische Sprachverwandtschaft in allen Erdteilen. Mit einem Begleitwort. (Dankesgabe an die Freunde anlässlich des 60. Geburtstages.) Als Manuskript gedruckt. 26 S.

1921

75. Die indonesische und die indogermanische Volksseele. Eine Parallele auf Grund der sprachlichen Forschung. Wir Menschen der indonesischen Erde I, 21 S. E. Haag, Luzern.

1922

76. Der Sinn für das Wahre, Gute und Schöne in der indonesischen Volksseele. Eine Untersuchung auf Grund der indonesischen Sprachen und Volksdichtungen. Mit einer indonesisch-indogermanischen Parallele als Anhang. Wir Menschen der indonesischen Erde II. 27 S., E. Haag, Luzern.

1923

77. Der Intellekt der indonesischen Rasse, mit indogermanischen Parallelen aus Philosophie und Sprachwissenschaft. Wir Menschen der indonesischen Erde III. 30 S., E. Haag, Luzern.

1924

78. Lateinisch animus und makassarisch pamaiq. Eine sprachwissenschaftliche und völkerpsychologische Parallele. „Antidoron“, Festschrift, J. Wackernagel zur Vollendung des 70. Lebensjahres. S. 41—44. Vandenhoeck, Göttingen.

1925

79. Die indonesischen Termini der schönen Künste und der künstlerisch verklärten Lebensführung. Mit einem Anhang von indogermanischen Parallelen. Wir Menschen der indones. Erde IV. 32 S., E. Haag, Luzern.

1927

80. Das Herz des Indonesiers. Wir Menschen der indones. Erde V. 30 S., E. Haag, Luzern.

1928

81. Die Hymnen der dajakischen Tiwah-Feier. In „Publication d'hommage offerte au P. W. Schmidt“ herausgeg. von W. Koppers. S. 189—192. Anthropos-Verlag, St. Gabriel — Mödling bei Wien.

1929

82. Die primitiven Schöpfungen und die Höchstleistungen des indonesischen Sprachgeistes. Erste Hälfte. Mit fortlaufenden indogermanischen Parallelen. Wir Menschen der indones. Erde. VI. 31 S., E. Haag, Luzern.
83. Blitz und Donner in den indonesischen Sprachen und Literaturen. In „Donum natalicium J. Schrijnen: Verzameling van opstellen“. S. 168—171. Durand, Chartres.
84. Ein makassarisches Drama. In „Feestbundel“ der Batavischen Gesellschaft für Künste und Wissenschaften. S. 49—52. Kolff, Weltevreden.
(In „Wir Menschen der indones. Erde, Heft X — siehe unter Nr. 95 — schreibt Brandstetter S. 33, dass dem Aufsatz „Ein makassarisches Drama“... „eine Schwäche anhaftet, Ich will daher diesen Aufsatz von der Gesamtheit meiner indonesischen Veröffentlichungen ausgeschlossen wissen“.)

1930

85. Die Kunst des Erzählens bei den Dajaken. Eine sprachwissenschaftliche, literaturkundliche und völkerpsychologische Untersuchung auf vergleichender Grundlage. Mit einem Vorwort. (Dankesgabe an seine Freunde anlässlich seines 70. Geburtstages) Als Manuskript gedruckt. 21 S.

1931

86. Das Sprechen und die Sprache im Spiegel der indonesischen Idiome und Literaturen. Wir Menschen der indones. Erde VII. 35 S., E. Haag, Luzern.

1932

87. Eine Trilogie (wie Nr. 71). III. Um Treue und Wahrheit. Geschichtsfreund, Band 87, S. 1—12.

1933

88. Die primitiven Schöpfungen und die Höchstleistungen des indonesischen Sprachgeistes. Zweite Hälfte: Das Abstraktum in den indonesischen Sprachen. Wir Menschen der indones. Erde VIII, 33 S., E. Haag, Luzern.

89. Giava (Java): Lingua, letteratura e teatro. Enciclopedia Italiana, vol. 17, p. 88/89.

1934

90. Grundsteine zur all-indonesischen Literaturwissenschaft. Erster Grundstein: Die Kleindichtung der indonesischen Völker. Sprache, Komposition, Metrik, Gattung, Arten. Wir Menschen der indones. Erde IX, 51 S. Mit einem Nachtrag, 4 S. Beides E. Haag, Luzern.

91. Madagascar: Lingua. Enciclopedia Italiana, vol. 21, p. 823.

92. Makassar: Lingua e letteratura. Enciclopedia Italiana, vol. 21, p. 976/77.

93. Maleo-Polinesische: Lingue. Enciclopedia Italiana, vol. 22, p. 6—10.

94. Malesi (Malaien): Lingua e letteratura. Enciclopedia Italiana, vol. 22, p. 12—14.

1935

95. Grundsteine zur all-indonesischen Literaturwissenschaft. Zweiter Grundstein: Die Bedeutung der all-indonesischen Literaturwissenschaft für Sprachforschung und Völkerpsychologie. Wir Menschen der indones. Erde X. 33 S. E. Haag, Luzern.

96. Nuova Zelanda: Lingua. Enciclopedia Italiana, vol. 25, p. 78.

1937

97. Die Verwandtschaft des Indonesischen mit dem Indogermanischen. Wir Menschen der indones. Erde XI. 29 S., E. Haag, Luzern.

98. Tagali: Lingua. Enciclopedia Italiana, vol. 33, p. 178.

1940

99. Ein Muster für all-indonesische Sprachvergleichung. Wir Menschen der indones. Erde XII. (Die Handschrift trägt den Vermerk: „Ist druckreif. Wegen des Krieges kann ich die Arbeit nicht drucken lassen. Ueberlebe ich den Krieg nicht, so soll das Manuskript dem Luzerner Staatsarchiv übergehen werden. Luzern, den 25. April 1940. Renward Brandstetter.“)

1941

100. Meine Lebensgeschichte, von mir selber verfasst und niedergeschrieben. (Die Handschrift trägt die Verfügung: „Soll nach meinem Ableben dem Staatsarchiv Luzern übergeben werden. Luzern, den 20. Mai 1941. Renward Brandstetter.“)